

Studiengang Logopädie
Bachelorarbeit

Neue Technologien in der Dysphagiebehandlung

Eine Übersicht über den aktuellen Stand und die Entwicklung von telemedizinischen, appbasierten und künstlich intelligenten Technologien in der Behandlung von oropharyngealen Dysphagien

Eingereicht von: Damaris Rippmann

Begleitperson: Dr. phil. Susanne Bauer

Zweite Fachperson: Ramona Rüegg

Datum der Abgabe: 14.02.2025

Abstract

Bei der vorliegenden Bachelorarbeit handelt es sich um eine Literaturrecherche. Das Ziel ist es, einen Überblick über den aktuellen Stand und die Entwicklung von neuen Technologien in der Behandlung von oropharyngealen Dysphagien zu schaffen.

Durch die freie Internetrecherche konnten drei Hauptkategorien an neuen Technologien identifiziert werden: Telemedizin, mobile Apps und Künstliche Intelligenz (KI). Ergänzend wurde eine gezielte Literaturrecherche in den Datenbanken «PubMed» und «SpeechBite» durchgeführt. Dabei wurden Studien aus den Jahren 2014 – 2024 zur telemedizinischen, appbasierten und künstlich intelligenten Dysphagiebehandlungen analysiert. In der Studienanalyse konnte nachgewiesen werden, dass die Telemedizin zur Dysphagiediagnostik und -therapie sowie zur interdisziplinären Zusammenarbeit vermehrt eingesetzt wird. Ein signifikanter Unterschied zur Face-to-Face-Modalität konnte nicht festgestellt werden. Mobile Apps für Dysphagie gibt es viele, jedoch sind nur wenige wissenschaftlich validiert. Die meisten Apps sind als digitales Übungsprogramm für zu Hause konzipiert und beinhalten teilweise Biofeedback-Elemente. Aktuell ist der Grossteil englischsprachig; deutschsprachige Apps befinden sich in der Entwicklung oder kurz vor der Veröffentlichung. Bei der Künstlichen Intelligenz können drei Hauptanwendungsbereiche unterschieden werden: Modelle, die bei einer Hospitalisierung die elektronische Gesundheitsakte auf Dysphagierisiken screenen, KI-gestützte Unterstützung bei der instrumentellen Dysphagiediagnostik und non-invasive Diagnostik von Dysphagien durch Stimmanalyse oder zervikale Auskultation. Wie diese Technologien erfolgreich in die Praxis implementiert werden, wird sich in Zukunft zeigen. Die Studienergebnisse zeigen, dass telemedizinische, appbasierte und künstlich intelligente Technologien grosses Potenzial haben, eine frühzeitige und optimale Dysphagiebehandlung sicherzustellen und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Sie unterstützen und ergänzen die Logopädinnen und Logopäden, ersetzen ihre Arbeit aber nicht.

Inhalt

1. Einleitung	1
1.1 Problemstellung	1
1.2 Fragestellung	2
2. Dysphagie	3
2.1 Erscheinungsbild.....	3
2.2 Ursachen	3
2.3 Diagnostik.....	4
2.4 Therapie	5
3. Digitalisierung und neue Technologien	6
3.1 Telemedizin	6
3.2 Mobile App.....	7
3.3 Künstliche Intelligenz	7
4. Methodik.....	9
4.1 Methodisches Vorgehen in der Literaturrecherche	9
4.2 Limitationen	10
5. Darstellung der Ergebnisse	12
5.1 Telemedizinische Anwendungen bei Dysphagie	12
5.2 Mobile Apps für Dysphagie	16
5.3 Künstliche Intelligenz in der Behandlung von Dysphagie	19
6. Diskussion.....	26
7. Zusammenfassung.....	33
Literaturverzeichnis	35
Abbildungsverzeichnis.....	43
Tabellenverzeichnis.....	43
Anhang.....	44

1. Einleitung

Das Smartphone ist aus dem Leben vieler Menschen kaum mehr wegzudenken. ChatGPT, der Chatbot, der mittels künstlicher Intelligenz menschenähnliche Inhalte generieren kann, hat mittlerweile etwa 100 Millionen aktive Nutzerinnen und Nutzer (Brandl & Ellis, 2023). Unsere Gesellschaft befindet sich in einem Wandel. Roboter und intelligente Systeme helfen im Haushalt und entlasten unseren Alltag (Bilda, 2017a). Bereits Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts wurden Systeme entwickelt, die die Arbeit im Ingenieurwesen veränderten. Nur wenige Jahrzehnte später kam die Digitalisierung im Gesundheitswesen an (Hilbert & Paulus, 2018). Die Entwicklung von neuen Technologien und deren Interaktion mit dem Menschen ist ein Zukunftstrend, wobei sich nur schwer vorhersagen lässt, was in den nächsten Jahren noch alles möglich sein wird (Bilda, 2017a). Dabei sind im Gesundheitswesen zwei Techniktrends zu beobachten: Einerseits die Techniken mit direktem Patientenbezug (z. B. Telemonitoring, mHealth oder Operations-Roboter), andererseits solche, die ohne direkten Patientenkontakt im Hintergrund laufen (z. B. elektronische Patientenakten, Krankenhaus-Informationssysteme oder Bildarchivierungs- und Kommunikationssysteme) (Bräutigam et al., 2017). Auch in der Logopädie wächst das Feld von neuen Technologien und Anwendungsmöglichkeiten (Bilda, 2021).

1.1 Problemstellung

Neue Technologien unterstützen die Logopädie in Diagnostik, Therapie und Prävention. Es sind Hilfsmittel und Unterstützungssysteme, die der «Verbesserung der Sprach- und Sprechfähigkeit, dem sprachgebunden Lernen und Wissenserwerb, der (formalen) Bildung und dem Alltagsmanagement, der interpersonalen Kommunikation, der Beziehungspflege und der sozialen Teilhabe dienen» (Ritterfeld & Hastall, 2017, S. 36). Den Anfang machte 1985 LingWare/STACH, eine computerbasierte Aphasietherapie-Software (Grießl & Stachowiak, 1994). Schon 2008 haben Sünderhauf, Rupp und Tesak die Effektivität von telemedizinischer Therapie bei Aphasie belegt. Auch für andere Störungsbilder werden neue Technologien genutzt. Zum Beispiel wird künstliche Intelligenz zur Automatisierung der Diagnostik und Auswertung von Spontansprachanalyse in der Kindersprache eingesetzt (Ehlert & Lüdtker, 2023). Neben telemedizinischen Ansätzen und künstlicher Intelligenz, zeigen sich auch Entwicklungen von Apps. Ein Beispiel hierfür ist die Entwicklung der App «Dys-Phappgy», eine digitale Unterstützung bei Schluckstörungen. Da gerade für dieses Störungsbild, erst wenige neue Technologien verfügbar sind, ist «Dys-Phappgy» von grosser Relevanz. Die Entwicklung dieser App hat das Interesse geweckt, mehr über neue Technologien bei der Behandlung von Dysphagie zu erfahren.

Unerkannt und unbehandelt kann eine Dysphagie gesundheitliche und soziale Folgen haben. Die Kosten, die im Zusammenhang mit Dysphagien entstehen sind hoch (Eibl, 2019). Eine

möglichst frühe Intervention kann die negativen Folgen einer Dysphagie minimieren (Bosch et al., 2023). Die Gesellschaft wird immer älter und chronische Erkrankungen nehmen zu. Folglich steigt die Nachfrage nach logopädischer Therapie weiter. Neue Technologien stellen ein grosses Potenzial für die logopädische Versorgung dar (Bilda, 2017b). Gleichzeitig stellt der Fachkräftemangel die logopädische Versorgung vor grosse Herausforderungen (Hochschule für Gesundheit Bochum, 2024). Kerstin Bilda, Professorin für Logopädie mit Schwerpunkt Neurorehabilitation an der Hochschule für Gesundheit in Bochum, sagt in einem Interview: «Smarte Technologien wie Apps, KI und Teletherapie-Tools entstehen zwar, finden aber meist nicht den Weg in die Routinepraxis» (Hochschule für Gesundheit Bochum, 2024, S. 1). Die konventionelle Face-to-Face-Therapie wird weiterhin als Goldstandard gesehen. Es bestehen Zweifel und Unsicherheiten gegenüber neuen Technologien (Bilda, 2017b). Gerade die Dysphagie wird nach wie vor als «Hands-on-Thematik» verstanden und der Einsatz von neuen Technologien ist zögerlich (Frieg, 2017).

1.2 Fragestellung

Für die Behandlung von Dysphagien wird viel Potenzial im Einsatz von künstlicher Intelligenz gesehen (Sejdić, Khalifa, Mahoney & Coyle, 2020). Ebenso liest man: «Eine technologiegestützte Dysphagietherapie mittels Videotraining oder technischer Erinnerungs- und Unterstützungssysteme hätte sicherlich auch in Deutschland einen Mehrwert und könnte sich positiv auf das Therapieergebnis auswirken» (Frieg, 2017, S. 72).

Nun stellt sich die Frage, wie dieser Mehrwert und das Potenzial in der Behandlung von Dysphagie aussieht und was in Zukunft zu erwarten ist. Die daraus hervorgehende Leitfrage für die vorliegende Bachelorarbeit lautet:

Welche neuen Technologien werden bei der Behandlung von Dysphagie angewandt und welche Entwicklungen zeigen sich?

Wie das vorangegangene Zitat von Kerstin Bilda aufzeigt, werden Apps, künstliche Intelligenzen und Teletherapie-Tools entwickelt. So stellt sich die Frage, wie diese drei genannten Technologien im Bereich der Dysphagie vertreten sind. Daraus ergibt sich eine Dreiteilung der Arbeit, mit folgenden Unterfragen:

Welche telemedizinischen Anwendungen gibt es und welche Entwicklungen bei deren Einsatz in der Behandlung von Dysphagie zeigen sich?

Welche appbasierten Anwendungen gibt es und welche Entwicklungen bei deren Einsatz in der Behandlung von Dysphagie zeigen sich?

Welche künstlich intelligenten Anwendungen gibt es und welche Entwicklungen bei deren Einsatz in der Behandlung von Dysphagie zeigen sich?

2. Dysphagie

«Die Dysphagie ist eine erworbene Störung des Schluckens» (Eibl, 2019, S. 364).

Das Wort leitet sich vom griechischen «dys» = schlecht, krankhaft und «phagein» = fressen, schlucken ab (Frank, Pluschinski, Hofmayer & Duchac, 2021). 20 Prozent aller Patientinnen und Patienten im Krankenhaus sind von Dysphagie betroffen (Schröder-Morasch, 2014; zitiert nach Eibl, 2019).

2.1 Erscheinungsbild

Dysphagien zeigen unterschiedliche Symptome und haben unterschiedliche Pathomechanismen. Die häufigsten werden nachfolgend kurz erläutert. Ein unkontrollierter Speichelfluss nennt man Drooling. Tritt es während der Nahrungs- oder Flüssigkeitsaufnahme auf, spricht man von Leaking oder Pooling. Gelangen Nahrungs- oder Flüssigkeitsanteile vor, während oder nach dem Schlucken in den Kehlkopfeingang oberhalb der Stimmlippen ist es Penetration. Dringt der Bolus unter die Stimmlippen, spricht man von Aspiration. Aspirationen sind gefährlich, da sie zu Lungenentzündungen führen können. Hustet der Patient oder die Patientin währenddessen nicht, handelt es sich um eine stille Aspiration. Diese kann klinisch nur vermutet werden. Bleiben nach dem Schlucken Bolusreste in Mund, Rachen oder Kehlkopf spricht man von Residuen. Je nach dem, wo sie auftreten, kann man auf zugrundeliegende Pathomechanismen schließen (Eibl, 2019).

Aspirationspneumonien, Malnutrition, Dehydration und eine Minderung der Lebensqualität können Folgen einer Dysphagie sein (Prosiegel & Weber, 2024).

2.2 Ursachen

Der Schluckakt ist sehr komplex und viele Strukturen sind beteiligt. Entsprechend ist das Schlucken störanfällig. Dysphagien können verschiedene Ursachen haben. Am häufigsten liegt ein Schlaganfall zu Grunde. Weitere neurogene Ursachen können ein Schädel-Hirn-Trauma, Morbus Parkinson, Morbus Huntington, Multiple Sklerose, amyotrophe Lateralsklerose, das Guillain-Barré-Syndrom, Myasthenia gravis, Muskeldystrophien oder Hirntumore sein. Auch Demenzbetroffene, insbesondere bei Alzheimerdemenz, entwickeln im Krankheitsverlauf häufig Dysphagien. Weiter können Tumore im Kopf- und Halsbereich zu strukturellen Dysphagien führen. Ebenfalls sind Patientinnen und Patienten bei einem langen Aufenthalt auf der Intensivstation mit künstlicher Beatmung oder Tracheotomie gefährdet, eine Dysphagie zu entwickeln. Presbyphagien sind altersbedingte Schluckstörungen. Die Prävalenz einer Schluckstörung bei Menschen über 65 Jahren ist hoch. Es kommt auch vor, dass Medikamente, wie Sedativa, Antidepressiva, Rheumamittel oder Neuroleptika eine Dysphagie begünstigen. Seltener treten psychogenen Dysphagien auf, diese Form sollte psychotherapeutisch behandelt werden. Kommt es zu Störungen in der ösophagealen Schluckphase, zum Beispiel auf Grund von Refluxkrankheit oder Zenker-Divertikel, spricht man von

ösophagealer Dysphagie. Sie ist dem Fachgebiet der Gastroenterologie zuzuordnen (Eibl, 2019). Bei einer oropharyngealen Dysphagie ist die Nahrungsaufnahme und der Transport im Mund-Rachen-Raum gestört (Frank et al., 2021). Der Fokus der vorliegenden Arbeit liegt auf oropharyngealen Dysphagien.

2.3 Diagnostik

Die Diagnostik von Dysphagien erfolgt interdisziplinär. Neben Logopädinnen und Logopäden spielen auch Ärztinnen und Ärzte sowie das Pflegepersonal eine wichtige Rolle. Neben der Anamnese wird eine klinische Schluckuntersuchung durchgeführt. Sie hat das Ziel, die Schluckfunktion sowie am Schlucken beteiligte motorische und sensorische Funktionen, Strukturen und Organe zu überprüfen. Um möglichst schnell und unkompliziert Hinweise auf eine Dysphagie zu bekommen, gibt es Screening-Verfahren. Einige werden an dieser Stelle erläutert (Eibl, 2019).

Der «Gugging Swallowing Screen» (GUSS) ist zweiteilig und eignet sich für Patientinnen und Patienten nach einem Schlaganfall. Zuerst wird die Vigilanz, die Hustenkraft und der Speichelschluck überprüft. Ist dies in Ordnung, werden anschliessend flüssige, breiige und feste Konsistenzen überprüft (Trapl, Enderle, Nowotny et al., 2007; zitiert nach Eibl, 2019, S. 385). Beim «Toronto Bedside Swallowing Screening Test» (TOR-BSST) wird zuerst die Stimmqualität, die Zungenbeweglichkeit und die Sensibilität der Rachenhinterwand getestet. Ist dies unauffällig, wird zehnmal fünf Milliliter Wasser geschluckt. Nach jedem Schluck werden die Stimmqualität und allfällige Reaktionen überprüft (Martino, Silver, Teasell et al., 2009; zitiert nach Eibl, 2019, S. 385f.). Der «EAT-10» ist ein Screening mittels eines Fragebogens. Zehn Fragen, die sich direkt auf das Schlucken beziehen, werden mit einer Antwortskala von 0 = kein Problem bis 4 = grosses Problem beantwortet (Belafsky, Mouadeb, Rees et al., 2008; zitiert nach Eibl, 2019, S. 386). Bei Auffälligkeiten sollte eine instrumentelle Diagnostik durchgeführt werden. Die flexible endoskopische Evaluation des Schluckens (FEES) und die Videofluoroskopie des Schluckens (VFSS) sind die wichtigsten Verfahren der instrumentellen Dysphagiediagnostik (Prosiel, Weber & Braun, 2024a). Bei der FEES wird ein Endoskop durch die Nase in den Rachenraum vorgeschoben. Die Strukturen, die Sensibilität und die Schluckfunktion können überprüft werden, wobei nur die prä- und postdeglutitiven Schluckakte sichtbar sind, da es während dem Schlucken zum «White out» kommt. Die VFSS ist eine radiologische Untersuchung. Dabei kann der komplette Schluckakt von der oralen Vorbereitungsphase bis zum Übergang in den Mangel dargestellt werden. Die verschiedenen Konsistenzen werden mit einem Kontrastmittel angereichert, um sie sichtbar zu machen. Bei der VFSS ist der Patient oder die Patientin einer Strahlenbelastung ausgesetzt, weshalb sie so kurz wie möglich gehalten werden sollte (Eibl, 2019).

2.4 Therapie

Das Ziel ist es immer, eine sichere und ausreichende Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr zu gewährleisten. Dabei sollen Aspirationen, Penetrationen, Aspirationspneumonien, Malnutrition und Dehydratation vermieden werden. Die Sondenernährung soll möglichst verhindert und die Lebensqualität erhalten werden (Eibl, 2019). Die Therapieverfahren können restituierend, kompensatorisch oder adaptiv sein. Bei den restituierenden Ansätzen geht es darum, die Funktionen wiederherzustellen. Kompensatorische Verfahren, wie zum Beispiel Haltungsanpassungen während dem Schlucken oder spezielle Schlucktechniken, werden während dem Schlucken angewandt. Bei den adaptiven Verfahren werden externe Hilfen – wie angepasste Ess- oder Trinkhilfen – verwendet oder diätische Anpassungen vorgenommen. Es gibt verschiedene Therapiekonzepte, unter anderem die funktionelle Dysphagietherapie (FDT), die Fazio-Orale-Trakt-Therapie (F.O.T.T), die neurophysiologisch orientierte Dysphagietherapie nach Castillo Morales oder die propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation (Prosiegel, Weber & Braun, 2024b). Die Therapie sollte möglichst früh beginnen (Weber & Prosiegel, 2024). Bei Kopf-Hals-Tumoren kann es sinnvoll sein, bereits vor einer Operation oder Chemotherapie prophylaktisch mit Übungen und Beratung zu starten (Perry et al., 2016, zitiert nach Weber & Prosiegel, 2024, S. 287). Die Therapiefrequenz ist abhängig von der Krankheitsphase. In der Akutphase ist eine hochfrequente Therapie indiziert. In der chronischen Phase kann eine Therapie in Intervallen sinnvoll sein (Weber & Prosiegel, 2024).

3. Digitalisierung und neue Technologien

Den Begriff «Digitalisierung» allgemeingültig zu definieren, ist schwierig. Ganz allgemein gefasst meint Digitalisierung das Nutzen von neuen Technologien. In einem rein technischen Sinn ist Digitalisierung die Umwandlung von analogen zu digitalen Daten. Etwas weiter gefasst lässt sich Digitalisierung als ein komplexer Informationsfluss und -austausch definieren. Daten können zu jedem Zeitpunkt bewegt werden, was den ortsunabhängigen Zugriff durch verschiedene Personen ermöglicht (Bräutigam et al., 2017). Während der Begriff «Digitalisierung» technisch geprägt ist, kommt der Begriff «Digitalität» von einer gesellschaftszentrierten Perspektive und meint die Auflösung der Zweiteilung von Digitalem und Analogem (Leinweber & Dockweiler, 2020).

Im gesundheitlichen Bereich werden technische Hilfsmittel oder Unterstützungssysteme für die Verbesserung von körperlichen Funktionen und Strukturen, Aktivitäten und Partizipation verwendet. Technologien werden in drei Kategorien unterteilt: mechanisch, elektrisch und digital (Ritterfeld & Hastall, 2017). Für diese Arbeit sind die digitalen Technologien relevant.

Digitale Technologien werden in der Literatur synonym zu neuen Technologien verwendet. In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff «neue Technologien» verwendet. Neue Technologien können drei Eigenschaften aufweisen: sensorbasiert, interaktiv oder intelligent. Diese Eigenschaften können auch miteinander kombiniert werden. Sensorbasierte Technologien verarbeiten physikalische Reize. Es sind automatisierte Systeme, die nach der Installation kein individuelles Anpassen mehr benötigen. Interaktive Technologien beinhalten Kontrollmöglichkeiten. Hierzu zählen telemedizinische Formate. Intelligente neue Technologien bauen auf sensorbasierten und interaktiven Informationen, auf, lernen dabei dazu und passen sich so an (ebd.).

3.1 Telemedizin

In der englischsprachigen Literatur findet man den Begriff «Telehealth», der mit «Telegesundheit» übersetzt werden kann und synonym zum Begriff «Telemedizin» verwendet wird (World Health Organization, 2016). In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff «Telemedizin» verwendet.

Telemedizin wird dem Oberbegriff «e-Health» untergeordnet. Unter e-Health werden jegliche Einsätze von elektronischen Medien im Gesundheitsbereich zusammengefasst sowie gesundheitsbezogene Aktivitäten, die über räumliche Entfernung mithilfe von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) ausgeführt werden. Neben Telemedizin gehört auch der Einsatz von elektronischen Patientenakten, e-Rezepten oder elektronischen Arztbriefen zur e-Health. Ganz allgemein ist die Telemedizin eine Alternative zum Präsenzprinzip bei medizinischen Dienstleistungen. Telemedizin kann räumlich und zeitlich versetzt stattfinden (Beckers & Marx, 2021). Die WHO (2016) erwähnt ebenfalls Forschung und Weiterbildung von Gesundheitsfachpersonal mittels Informations- und Kommunikationstechnologien als Teil der

Telemedizin. Die Definition der WHO (2016) inkludiert alle Versorgungsformen über IKT von jeglichen medizinischen Berufsgruppen, also auch der Logopädie. In der deutschsprachigen Literatur werden drei Anwendungsbereiche beschrieben: Telekooperation, Teletherapie und Telemonitoring. Telekooperation meint die ortsunabhängige interdisziplinäre Zusammenarbeit bei medizinischen Angelegenheiten. Die Teletherapie beinhaltet die Behandlung ohne physische Anwesenheit einer Fachperson. Dies wird meist über die Videokonferenztechnik orts- oder zeitunabhängig durch eine Software oder App mit spezifischen Übungen und Therapiedokumentationen gelöst. Das Telemonitoring beinhaltet die mobile Nachsorge nach Abschluss der Therapie (Beckers & Marx, 2021). In der englischsprachigen Literatur findet man weiter den Begriff «Telerehabilitation». Nordio, Innocenti, Agostini, Meneghello und Battel, (2018) definieren ihn als das Zurverfügungstellen von rehabilitativen Massnahmen über technische Geräte. Dazu gehören online Interaktionen (synchron laufende Gespräche, die räumlich getrennt sind) sowie offline Informationen und Übungen auf einem Endgerät (asynchron und zeitlich unabhängig nutzbar). Ein weiterer Begriff, der im Zusammenhang mit Telemedizin auftaucht, ist «m-Health», also mobile Gesundheit. Der Begriff umfasst die Nutzung mobiler Geräte, zum Beispiel eines Smartphones, für medizinische und gesundheitliche Dienstleistungen (Constantinescu et al., 2017; Rak et al., 2019).

3.2 Mobile App

Der Begriff «App» wird im Alltag beiläufig verwendet, wobei eine wissenschaftliche Definition fehlt. App ist die Abkürzung von Applikation. Man unterscheidet zwischen Web Apps und mobilen Apps (Stevens, 2023). Mobile Apps sind Softwares, die für mobile Endgeräte wie Smartphones oder Tablets entwickelt wurden. Mobile Apps werden durch unterschiedliche Programmierungssysteme erstellt und stehen zum Download in App Stores zur Verfügung. Für Menschen mit einem Smartphone ist das Nutzen von Apps alltäglich und vertraut. Sie werden zum Beispiel genutzt, um den Wetterbericht zu konsultieren, um Bankangelegenheiten zu erledigen und immer mehr im gesundheitlichen Bereich (Terrell Hanna & Wigmore, 2023).

3.3 Künstliche Intelligenz

Artificial intelligence (AI) oder künstliche Intelligenz (KI) bekommt zurzeit sehr viel Aufmerksamkeit (Sejdić et al., 2020). Künstliche Intelligenz ist ein Teilgebiet der angewandten Informatik (Schmid, 2024). Ihren Ursprung hat die KI bereits in den 1950er Jahren. Bis dato übernahmen Maschinen vor allem physische Arbeiten. Nun wurde mit dem Computer eine neue Maschine entwickelt, die die menschliche Intelligenz zum Vorbild hatte. Die Entwicklung einer KI verfolgte zwei Ziele: Zum einen sollten intelligente Maschinen die Leistungsfähigkeit und Effizienz von Computern steigern, zum anderen wollte man den Mechanismus von Intelligenz und intelligentem Verhalten verstehen (Künstliche Intelligenz. Wechselwirkung: Technik Naturwissenschaft Gesellschaft, 1985). Mit immer besser werdenden Computern erlebt

künstliche Intelligenz seit den 2000er Jahren einen rasanten Aufstieg. Heute wird die künstliche Intelligenz als eine autonome Einheit definiert, die Informationen aus ihrer Umwelt aufnehmen kann, um vorbestimmte Probleme zu lösen und Ziele zu erreichen (Sejdić et al., 2020). Maschinelles Lernen und Deep Learning sind Teilbereiche der künstlichen Intelligenz. Maschinelles Lernen (ML) kann anhand von Daten-Beispielen und definierten Regeln selbstständig Lösungen generieren. Für deren Entwicklung werden zuerst Daten mit bekannten Zusammenhängen herbeigezogen und damit ein Modell trainiert. Anschliessend wird das Modell auf unbekannte Daten übertragen. Deep Learning ist eine Variante des maschinellen Lernens und basiert auf künstlichen neuronalen Netzwerken (CNN). Dabei werden die Datenknoten analog zu den Neuronen und Synapsen im menschlichen Gehirn immer wieder neu verknüpft und optimiert und können so noch komplexere Probleme lösen (Etzel, 2021, zitiert nach Ehlert & Lüdtke, 2023). Es haben sich zwei Hauptsysteme entwickelt: Black-Box-Modelle sind so komplex wie das menschliche Gehirn. Einflussfaktoren, Funktionsweisen und Entscheidungsabläufe sind für den Menschen nicht erkennbar. Sie erzielen eine höhere Genauigkeit, arbeiten schneller und brauchen weniger Rechenressourcen. Black-Box-Modelle können automatisch Entscheidungen treffen und so effizient arbeiten. Sie werden in der Regel bei maschinellem Lernen oder Deep Learning verwendet, wenn eine grosse Datenmenge im Spiel ist. White-Box-Modelle werden auch erklärbare KI (explainable AI – XAI) genannt. Die Entscheidungsprozesse der White-Box-Modelle sind transparent und bleiben nachvollziehbar. Dadurch bleiben das Modell und die Ergebnisse überprüfbar (Yasar & Awati, 2024).

4. Methodik

Bei der vorliegenden Bachelorarbeit handelt es sich um eine Literaturarbeit. Ihr Ziel ist es, einen Überblick über den aktuellen Stand sowie Entwicklungen von neuen Technologien in der Behandlung von Dysphagie zu schaffen. Der Fokus liegt dabei auf telemedizinischen, app-basierten sowie künstlich intelligenten Anwendungen bei oropharyngealen Dysphagien. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.

4.1 Methodisches Vorgehen in der Literaturrecherche

Durch die freie Internetrecherche, die Recherche über die Bibliotheksplattform «Swisscovery» und Projektinformationen von Dysphagietagungen entwickelte sich der Fokus der Arbeit auf folgende drei neue Technologien: telemedizinische Anwendungen, Anwendungen von mobilen Apps und Anwendungen von künstlicher Intelligenz. Zu diesen drei Bereichen wurde anfangs Oktober 2024 in den Datenbanken «PubMed» und «SpeechBite» eine Literaturrecherche durchgeführt. Die Kombination der Stichworte und die Anzahl der Publikationen sind in den Tabellen 1 – 3 ersichtlich. Eine Studienübersicht befindet sich im Anhang der vorliegenden Arbeit.

Tabelle 1

Übersicht Literaturrecherche Telemedizin

Stichwort-Kombinationen	PubMed	SpeechBite	Davon verwendete Literatur
Dysphagia AND Telemedicine	79	4	
Dysphagia AND Telerehabilitation	25	0	
Swallowing Disorder AND telemedicine	67	0	8
Swallowing Disorder AND telerehabilitation	23	0	

Tabelle 2

Übersicht Literaturrecherche mobile Apps

Stichwort-Kombinationen	PubMed	SpeechBite	Davon verwendete Literatur
Dysphagia AND App	34	229	
Dysphagia AND mobile App	23	1	
Swallowing Disorder AND App	22	11	5
Swallowing Disorder AND mobile App	16	0	

Tabelle 3

Übersicht Literaturrecherche künstliche Intelligenz

Stichwort-Kombinationen	PubMed	SpeechBite	Davon verwendete Literatur
Dysphagia AND Artificial Intelligence	192	0	15
Swallowing Disorder AND Artificial Intelligence	134	0	

Berücksichtigt wurden Publikationen der Jahre 2014–2024 in deutscher oder englischer Sprache. Die Studien wurden in Anlehnung an Giallombardo et al. (2019) nach Aktualität, Fragestellung, Nachvollziehbarkeit, Definition der Teilnehmenden und kritischer Reflexion ausgewählt. Publikationen über kindliche Dysphagie, orofaziale Störungen, ösophageale Dysphagien, gastroösophageale Refluxerkrankungen sowie Essstörungen wurden exkludiert. Ebenso wurden Studien ohne erkennbaren Schwerpunkt auf Dysphagiediagnostik oder -therapie nicht weiterbearbeitet. Für das Kapitel über mobile Apps wurde zusätzlich die Meta-Daten Plattform «AppAgg» (<https://www.appagg.com>) konsultiert, um einen Überblick über veröffentlichte Dysphagie-Apps zu erhalten. Die ausgewählten Studien wurden in die drei Kategorien (telemedizinische Anwendungen, Anwendungen von mobilen Apps und Anwendungen von künstlicher Intelligenz) eingeordnet, gruppiert und diskutiert. Abschliessend folgen eine Zusammenfassung und ein Ausblick.

4.2 Limitationen

Das Themenspektrum der vorliegenden Arbeit ist sehr weit und die Einschlusskriterien für die Literatur grosszügig gefasst. Folglich sind die Studien, die zum Thema zur Verfügung stehen, sehr heterogen. Es wurde Literatur von systemischen Übersichtsarbeiten über Einzelfall- hin

zu Kohortenstudien einbezogen. Ebenso haben die Studienteilnehmenden unterschiedliche Dysphagien. So stehen sich Studien mit strukturellen und neurogenen Dysphagien gegenüber. Die Untersuchungsgruppen sind teilweise klein und Kontrollgruppen fehlen, was die Interpretation der Studienergebnisse erschwert. Die geringe Anzahl an wissenschaftlichen Publikationen zu Dysphagie-Apps erschwerte das Darstellen der Entwicklung dieser Kategorie. Ebenfalls ist das strikte Unterteilen der drei Kategorien kritisch zu betrachten. Gerade appbasierte Interventionen werden teilweise als Bestandteil der telemedizinischen Therapie gesehen. Es bleibt zu bedenken, dass die Zusammenstellung der Ergebnisse unvollständig ist. Dennoch wird eine Übersicht über den aktuellen Stand und die Entwicklung von neuen Technologien in der Dysphagietherapie geschaffen.

5. Darstellung der Ergebnisse

Gegliedert in drei Hauptkategorien wird folgend die ausgewählte Literatur vorgestellt.

5.1 Telemedizinische Anwendungen bei Dysphagie

Soyama, Mano und Kido (2022) beschreiben eine Einzelfallstudie eines 50-jährigen Mannes während der COVID-19-Pandemie. Sein COVID-19-Verlauf führte zuerst zu einer Intubation, dann zu einer Tracheotomie. Nach der Beatmungsentwöhnung traten Schluckprobleme auf. Um das Ansteckungsrisiko zu minimieren und trotzdem frühzeitig zu intervenieren, wurde die Dysphagiediagnostik und -therapie telemedizinisch durchgeführt. Eine Pflegeperson im Schutzzug führte eine klinische Schluckuntersuchung durch und leitete Schlucktechniken an. Sie bekam per Videotelefonie Instruktionen eines Logopäden. Nachdem der Patient negativ getestet worden ist, wurde die Diagnostik und Therapie direkt durch den Logopäden durchgeführt. Die beiden Modalitäten wurden miteinander verglichen, dabei wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt. Der Patient äusserte sich zufrieden mit der telemedizinischen Dysphagiebehandlung. Die Intervention wurde in einem Ausnahmezustand durchgeführt, weshalb die Methode nicht validiert und evidenz-basiert war. Die Studienautoren erwähnen die Gefahr, dass stille Aspirationen durch die telemedizinische Diagnostik übersehen werden könnten. Die Studienautoren sehen mit einer hochwertigen audiovisuellen Technologie und einer sicheren Videokonferenzsoftware, ein hohes Potenzial für Telediagnostik und -therapie von Dysphagie.

Soyama, Mano und Kido (2023) hatten zum Ziel, die Machbarkeit von telemedizinischer Dysphagietherapie bei Menschen mit COVID-19 zu überprüfen. Sieben COVID-19-Patientinnen und Patienten, die Dysphagiesymptome zeigten, wurden in der Studie inkludiert. Sie mussten bei vollem Bewusstsein sein, durften keine kognitive Behinderung oder psychische Erkrankung haben und mussten Fragebögen beantworten können. Während 20 Minuten pro Tag bekamen sie Dysphagieinputs, die Haltungsanpassungen, Kopfhaltübungen, Zungentraining und Aufklärung beinhalteten. Die Intervention dauerte durchschnittlich zehn Tage (2 – 28 Tage). Vor und nach der Intervention wurde die Dysphagie mit dem 10-Item Eating Assessment Tool und dem Mann Assessment of Swallowing Ability überprüft. Alle Teilnehmenden zeigten eine signifikante Verbesserung ihrer Schluckfähigkeiten nach der telemedizinischen Intervention. Es gab keine Ansteckung der behandelnden Fachpersonen mit COVID-19. Während der Studie kam es vereinzelt zu technischen Schwierigkeiten. Ebenfalls ist das mögliche Übersehen von stillen Aspirationen eine Herausforderung. Die Studie wurde nur mit einer kleinen Gruppe durchgeführt, es gab keine Kontrollgruppe und die Interventionsdauer war kurz. Dennoch zeigt sie, dass telemedizinische Dysphagietherapie das Ansteckungsrisiko senkt und gleichzeitig eine frühzeitige Intervention gewährleistet und sich auch über die telemedizinische Therapie Verbesserungen der Schluckfähigkeit erreichen lässt.

Khan et al. (2022) wollten herausfinden, welche Erfahrungen Patientinnen und Patienten mit telemedizinischer Schlucktherapie gemacht haben. Dafür wurden semistrukturierte Interviews bei elf Erwachsenen mit einem Kopf-Hals-Tumor durchgeführt. Es waren Teilnehmende der Langzeitstudie PRO-ACTIVE, die aufgrund der COVID-19-Pandemie pausiert werden musste. Sechs Teilnehmende erhielten niedrigfrequente Schlucktherapie, fünf hochfrequente. Acht Teilnehmende hatten vor dem Wechsel in die Teletherapie bereits eine Face-to-Face-Therapie. Während der COVID-19-Pandemie wurde die Therapie über eine Audio-Video-Plattform weitergeführt. Dabei wurden Schluckübungen gezeigt. Durch das synchrone Setting konnten Unklarheiten und Fragen direkt besprochen und Feedback gegeben werden. Alle elf Teilnehmenden waren von den Vorteilen der Telemedizin überzeugt. Einige fühlten sich zu Beginn unwohl, was sich schnell verbesserte. Sechs Teilnehmende gaben an, bereits vorher Erfahrung mit Videokonferenzen gemacht zu haben. Dies wurde als hilfreich im Umgang mit der neuen Technologie empfunden. Die Teilnehmenden fanden es einfach, an den Therapieeinheiten teilzunehmen und je öfter sie telemedizinische Therapie erhielten, desto sicherer fühlten sie sich. Schwierig wurde es bei den Patienten, die noch unerfahren im Umgang mit neuen Technologien waren. Einigen fehlte das richtige Material. Ebenso war eine Unsicherheit vorhanden, ob der Logopäde oder die Logopädin tatsächlich das sah, was sie sehen sollten. Es wurde als unpersönlicher empfunden. Fehlende Unterstützung von Angehörigen oder Pflegepersonal empfanden sie einschränkend. Auch wurden Hörprobleme als mögliche Herausforderung genannt. Ebenso war die Inspektion des Mundes schwierig. Alle waren sich einig, dass eine Therapie ausschliesslich über einen auditiven Kanal ungeeignet war. Die Videotelefonie schaffte Abhilfe. Die Befragten gaben an, dass die telemedizinische Therapie vergleichbar mit der Face-to-Face-Therapie sei. Zwei bevorzugten die Face-to-Face-Therapie. Allgemein herrschte die Meinung, dass Telemedizin zeit- und wegsparend und mit weniger Stress und körperlicher Anstrengung verbunden sein. Die Patientinnen und Patienten konnten zu Hause in ihrer Komfortzone bleiben. Es kommt zu weniger Wartezeiten und keinen unangenehmen Situationen in der Öffentlichkeit. Für die Angehörigen bietet Telemedizin die Möglichkeit, einfacher bei einer Therapieeinheit dabei zu sein und Informationen mitzunehmen. Zusammenfassend waren die elf Teilnehmenden sehr zufrieden mit der telemedizinischen Alternative. So konnte während der Covid-19-Pandemie eine Fortsetzung der Therapie und der Einbezug der Angehörigen garantiert werden.

Karlsson, Lovric, Matthelié, Brage und Hägglund (2023) haben bei 48 Patientinnen und Patienten mit Schluckbeschwerden je zwei Schluck-Screenings (TWST & TOMASS) durchgeführt. Einmal wurden die Schluck-Screenings vor Ort durch eine logopädische Fachperson durchgeführt. Das zweite Mal fand ortsunabhängig per Videokonferenz statt. Beim telemedizinischen Screening war eine Person anwesend, die die Patientinnen und Patienten bei technischen Problemen unterstützte oder intervenieren konnte. Bei beiden Screenings kam es zu

einer über 75-prozentigen Übereinstimmung zwischen den Modalitäten. Bei den telemedizinischen Screenings kam es zu einer leicht erhöhten falsch positiven Rate, was von den Studienautoren im Vergleich zu den Vorteilen von einem telemedizinischen Screening als akzeptabel gewertet wird. Im Anschluss an die Studie wurden die Teilnehmenden mit einem Fragebogen nach ihrer Zufriedenheit befragt. Alle Teilnehmenden gaben eine grosse Zufriedenheit mit der telemedizinischen Diagnostik an. 60 % gaben an, dass sie eine telemedizinische Konsultation einem Klinikbesuch vorziehen würden.

Reverberi, Gottardo, Battel und Castagnetti (2022) führten eine systemische Review über Evidenzen von telemedizinischen Dysphagiemanagement bei neurogenen Dysphagien im Vergleich zur Face-to-Face- Therapie durch. Es zeigte sich, dass es sehr viel Literatur zum Thema Telemedizin allgemein gibt, aber wenig im Bereich neurogene Dysphagie. Die Studien stammen alle aus Australien oder den USA, wo Telemedizin bereits weit verbreitet ist. Die inkludierten Studien zeigen eine signifikante Übereinstimmung zwischen den Modalitäten. Die Entscheidung bezüglich Sicherheit und Kosteneinstellung wurde nicht von der Modalität beeinflusst. Ebenso zeigte die Analyse eine hohe Akzeptanz und Zufriedenheit von Telemedizin sowohl bei den Patientinnen und Patienten als auch auf logopädischer Seite. Bedenken gab es hauptsächlich bezüglich technologischer Themen. Sind kognitive Behinderungen, sensorische Schwierigkeiten, physische Einschränkungen oder Motivationsprobleme vorhanden oder fehlen unterstützende Personen, wird die Telemedizin herausfordernd. Die telemedizinische Dysphagiebehandlung ist nicht für alle gleich geeignet. Die meisten inkludierten Studien nutzten Telemedizin synchron. Manche zeichneten die Therapieeinheit auf. Folgende Vorteile von telemedizinischem Dysphagiemanagement im Vergleich zur Face-to-Face-Behandlung wurden zusammengefasst: direkter Austausch mit Pflegenden und Angehörigen, Therapie im gewohnten Umfeld, direkte Anpassungen an die Realität, leichter Transfer in den Alltag, einfachere Langzeitbegleitung, intensivere Therapiefrequenz und einfacherer Austausch mit Fachdisziplinen möglich. Die telemedizinische Behandlung von neurogenen Dysphagien bringt den Patientinnen und Patienten viele Vorteile. Die Studienautoren schätzen die telemedizinische Modalität als reliabel und effektiv ein.

Yang et al. (2023) haben eine systematische Übersichtsarbeit zu 13 Studien verfasst. Alle haben sich mit telemedizinischer Dysphagietherapie bei Menschen mit Kopf-Hals-Tumoren beschäftigt, hatten eine Kontrollgruppe, basierten auf häuslicher Therapie mit IKT und untersuchten die Auswirkung von telemedizinischer Therapie auf die Schluckfunktion, den Ernährungszustand, die Lebensqualität, die Kosteneffizienz und die Adhärenz. Alle hatten einen synchronen Anteil, in dem die Teilnehmenden telefonisch oder videotelefonisch unterstützt und beraten wurden. Acht der Studien nutzten zusätzlich appbasierte asynchrone Therapieinterventionen. Die systemische Übersichtsarbeit beschreibt, dass telemedizinische Dysphagietherapie die negativen Folgen von Dysphagie bei Kopf-Hals-Tumoren minimiert und die sonst

eher tiefe Adhärenz verbessert. Die telemedizinische Therapieform scheint besser auf die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten anpassbar zu sein. Zu den beschriebenen Vorteilen gehören, dass die Patientinnen und Patienten flexibler in der Durchführung der Therapie sind, dass die Angehörigen einen besseren Überblick über den Therapieplan erhalten, dass der Anreiseweg wegfällt und die finanzielle Belastung kleiner ist. Telemedizinisch können mehr Patientinnen und Patienten betreut werden. Die Studien beschreiben die telemedizinische Dysphagietherapie als effektiv. Einen signifikanten Unterschied zu den Schluckergebnissen im Vergleich zu der Face-to-Face-Therapie konnten sie aber nicht feststellen. Die empfundene Lebensqualität und die Adhärenz waren bei der telemedizinischen Therapie im Vergleich zur Face-to-Face-Therapie höher. Die Adhärenz nahm jedoch auch bei der Telemedizin mit der Zeit ab. Was diese Übersichtsarbeit auch zeigte, ist, dass das Nutzen einer App, im Vergleich zur synchronen telemedizinischen Therapie und der Face-to-Face-Therapie, die tiefste Adhärenz mit sich brachte. Die Studienautoren sehen die Ergebnisse der systemischen Review kritisch, da nur 13 Studien inkludiert wurden und insbesondere Langzeitstudien fehlen.

Kantarcigil und Malandraki (2017) haben ein elektronisches Dysphagie-Anamnesetool entwickelt und dessen Effektivität mit der Papierversion verglichen. 40 Erwachsene mit Schluckproblemen nahmen an der Studie teil. Sie waren zwischen 18 und 85 Jahre alt, hatten Englisch als Erstsprache, erzielten bei EAT-10 Screening mindestens drei oder mehr Punkte und waren im normalen bis milden Bereich des MOCA (Monteral Cognitive Assessment). Beiden Versionen bestanden aus 70 Fragen und dauerte durchschnittlich 15 Minuten. Die Dauer, die Anzahl der beantworteten Fragen und die gestellten Fragen während dem Ausfüllen des Fragebogens unterschieden sich nicht signifikant. Die Zufriedenheit der Patientinnen und Patienten war beim Ausfüllen des elektronischen Fragebogens signifikant höher. Diese Studie wurde unter Laborbedingungen durchgeführt, weshalb keine technischen Probleme aufgetreten sind. Ebenfalls wurde die Richtigkeit der Antworten nicht überprüft. Der Vorteil des Anamnese-Tools ist, dass die Patientinnen und Patienten den Fragebogen ohne zeitlichen Druck zu Hause ausfüllen können. Die Logopädinnen und Logopäden können Zeit sparen, weil die Informationen bereits digital erfasst sind.

Mayadevi et al. (2018) beschreiben in ihrer retrospektiven Studie einen weiteren Bereich der Telemedizin bei Dysphagie: die interdisziplinäre Zusammenarbeit über Informations- und Kommunikationstechnologien. Ziel der Studie war es, die Machbarkeit und die Effektivität von interdisziplinären Besprechungen bei Patientinnen und Patienten mit Dysphagie nach einem Kopf-Hals-Tumor zu untersuchen. Während 18 Monaten hat ein Kopf-Hals-Chirurgie-Institut aus Indien monatlich eine Videokonferenz mit einem Team aus den USA durchgeführt. Inhalt der Besprechungen waren 26 Patientinnen und Patienten mit Dysphagie in Folge einer Kopf-Hals-Pathologie. Gemeinsam wurden die Therapieansätze und das weitere Vorgehen geplant. In 70 % der Fälle stimmten die Zentren mit dem Vorgehen überein, in 18 % der Fälle wurden

Ergänzungen vorgenommen und in 12 % gingen die Meinungen auseinander. Vor und nach der Intervention mittels telemedizinischer Konferenz wurde die FOIS (Functional Oral Intake Scale) berechnet. Diese stieg durchschnittlich von einem Wert von 1,46 auf 3,92 an. Die Patientinnen und Patienten waren signifikant weniger auf künstliche Ernährung angewiesen. Welche Faktoren genau für die Verbesserung der Schluckfähigkeit verantwortlich sind, wird in dieser Studie nicht beschrieben. Klar wird, dass der Austausch zwischen den Zentren die Fachpersonen fachspezifisch weiterbringt. Die Studienautoren konnten zeigen, dass der interdisziplinäre Austausch im Umgang mit komplexen Dysphagiefällen und die Zusammenarbeit von zwei Departementen auch über Kontinente entfernt durch Videokonferenzen erfolgreich sein kann. Sie schlagen eine prospektive Studie mit einer grösseren Untersuchungsgruppe und klaren Ein- und Ausschlusskriterien vor, um robustere Schlussfolgerung in Bezug auf die Umsetzung von Dysphagietherapie bei Menschen mit Kopf-Hals-Tumoren ziehen zu können.

5.2 Mobile Apps für Dysphagie

In diesem Kapitel wird auf die Verwendung von mobilen Apps bei Dysphagie eingegangen.

Die Meta-Daten-Plattform «AppAgg» enthält eine Sammlung von über zwei Millionen mobilen Apps. Im November 2024 erscheinen unter dem Suchbegriff «Dysphagia» 33 Einträge. Das Stichwort «Aphasia» ergibt 242 Einträge und unter dem Stichwort «Dysarthria» sind es 50. Es wird deutlich, dass die App-Entwicklung bei Dysphagie in Vergleich zu anderen logopädischen Störungsbildern noch weniger verbreitet ist (AppAgg Aggregator-Anwendung, n. d., www.appagg.com).

«HNC Virtual Coach» wurde für Betroffene von Dysphagie in Folge eines Kopf-Hals-Tumors entwickelt und hat zum Ziel, die Adhärenz zu fördern und die negativen Auswirkungen der Dysphagie zu minimieren (Starmer et al., 2023). Vorgängig haben **Starmer et al. (2018)** in einer Pilotstudie 36 Betroffene mit Kopf-Hals-Tumoren rekrutiert. Personen ohne Englischkenntnisse, solche ohne Smartphone oder Tablet und solche, die aufgrund beschränkter mobiler Daten die App nicht auf ihrem Smartphone nutzen konnten, wurden exkludiert. Die meisten der Studienteilnehmenden gaben an, sich im Umgang mit Technologie, vor allem mit dem Nutzen von Smartphones, wohlfühlen. Die Teilnehmenden wurden beim Download der App unterstützt und bekamen eine Einführung. Die App enthielt neben spezifischen Schluckübungen (Mendelsohn, kräftiges Schlucken, Masako, kräftiges Glissando und Kieferdehnübungen) ein Dokumentationstool, eine Erinnerungsfunktion, wöchentliche Zusatzinformationen in Form von Videos, Links und Literaturvorschlägen sowie die Funktion, mit dem Logopäden oder der Logopädin zu chatten. Während vier Monaten sollten die Patientinnen und Patienten zweimal täglich drei Blöcke an zehn Wiederholungen durchführen und diese dokumentieren. Gaben die Teilnehmenden starke Schmerzen an, wurde die Übungsanforderung angepasst. Wenn über längere Zeit keine Übung protokolliert wurde, wurde der Grund erfragt. Nach der Studienzeit

wurden semistrukturierte Interviews durchgeführt. Die Teilnehmenden waren sehr zufrieden mit der App. Vor allem wurden die Erklär-Videos und die Erinnerungsfunktion positiv empfunden. Da der Logopäde oder die Logopädin jederzeit auf die Therapieprotokolle zugreifen konnte, fühlten sich die Teilnehmenden stärker verpflichtet, diese durchzuführen. Bemängelt wurde, dass diese Erinnerungen zu häufig kamen. Im Verlauf der Studie nahm die protokollierte Adhärenz ab. Meistens stellte sich heraus, dass die Übungen zwar gemacht wurden, aber das Protokollieren vergessen ging. Andere Gründe waren: keine Zeit, Schmerzen, Müdigkeit, Probleme mit der App oder Nichtverstehen der Übung. Die Teilnehmenden wünschten sich ebenso eine individualisierte Anpassung des Übungsplanes.

Nach Anpassungen in der App überprüften **Starmer et al. (2023)** in einer randomisierten kontrollierten Studie mit 91 Teilnehmenden, wie sich die App im Vergleich zur analogen Therapie auf die Adhärenz und die Schluckfähigkeit auswirkt. Die Experimentalgruppe nutzte die mobile App «HNC-Virtual-Coach», während die Kontrollgruppe dieselben Informationen und Übungen auf Papier bekam. In beiden Gruppen variierte die Therapietreue und nahm tendenziell nach einigen Wochen ab. Die Experimentalgruppe zeigte im Durchschnitt eine bessere Adhärenz, wenn auch nicht statistisch signifikant. Die Schluckuntersuchung zwei bis drei Monate nach Ende der Strahlentherapie zeigte keinen signifikanten Unterschied der Schluckfähigkeit der beiden Gruppen. Die subjektive Lebensqualität wurde bei der Experimentalgruppe signifikant höher empfunden. Die Studie zeigt, dass der «HNC-Virtual-Coach» hilft, die Therapieziele besser einzuhalten, die Übungen durchzuführen und die allgemeine Lebensqualität signifikant zu erhöhen. Die Teilnehmenden sollten zu einem späteren Zeitpunkt erneut untersucht werden, um herauszufinden, wie die Langzeitauswirkungen sind.

H. Kim, Lee, et al. (2020) untersuchten in einer Pilotstudie die Benutzerfreundlichkeit der App «365 Healthy Swallowing Coach». Das Ziel dieser App ist es, mit einem einfachen, benutzerfreundlichen Design ältere Menschen dabei zu unterstützen, Schluckübungen allein durchzuführen. Für die Studie wurden elf über 65-jährige Bewohnende eines Pflegeheims rekrutiert. Sie hatten Schluckbeschwerden, erfüllten die Kriterien des Mini-Mental-Status-Tests und konnten gut sehen, hören und motorisch ein Tablet bedienen. Die Teilnehmenden wurden, aufgrund ihres Bildungsstatus, in zwei Gruppen eingeteilt: eine high-potential-Gruppe mit mehr als zehnjähriger Schulzeit und einer low-potential-Gruppe mit weniger als zehn Jahren in der Schule. Während acht Wochen mussten die Teilnehmenden an fünf Tagen pro Woche dreimal täglich Schluckübungen durchführen. Jede zweite Woche hatten sie ein persönliches Treffen mit einer Fachperson. Zwei Wochen nach Start und nach Abschluss der Intervention wurden semistrukturierte Interviews durchgeführt, um den Umgang und die Zufriedenheit mit der App zu erfragen. Beide Gruppen machten während der acht Wochen Fortschritte im Umgang mit der App. Die high-potential-Gruppe akzeptierte die App gut und sah das Monitoring als sehr nützlich an. Die Navigationsprobleme und Schwierigkeiten mit den Übungen nahmen ab. Das

Selbstvertrauen in Bezug auf den Umgang mit der App war bei der high-potential-Gruppe signifikant grösser. Die low-potential-Gruppe hingegen bekam im Verlauf mehr Schwierigkeiten mit der Auswahl der richtigen Übung und bekamen Selbstzweifel. Die Ergebnisse suggerieren, dass Menschen mit einem tieferen Bildungsniveau mehr Unterstützung in die App-Nutzung brauchen. Die Therapieintensität wurde von beiden Gruppen als zu hoch eingeschätzt. Ebenso passten nicht alle Übungen in den Tagesablauf. Die laute Glissando-Übung am Abend beispielsweise wurde als unangenehm empfunden. Die Teilnehmenden wünschten sich mehr Individualisierungsmöglichkeiten.

H. Kim, Cho, et al. (2020) beschrieben bei den selben Teilnehmenden von H. Kim, Lee, et al. (2020) die quantitativen und Langzeiteffekte der App «365 Healthy Swallowing Coach». Die App beinhaltet ein Schulungsprogramm, ein Biofeedbacksystem mit einer Spiegelfunktion sowie Visualisierung mit Diagrammen der Glissando-Übung, Erinnerungsfunktionen und ein individuell angepasstes Trainingsprogramm. Von den elf Teilnehmenden haben acht das ganze Programm mit der vorgeschlagenen Anzahl Übungen durchgeführt. Zwei gaben an, nicht genügend Zeit zu haben, während eine Person nicht verstanden hat, wie sie die Trainings protokollieren muss. Nach acht Wochen Intervention zeigte sich eine signifikante Verbesserung der Zungenkraft beim Schlucken. Zwölf Wochen nach Ende der Intervention wurde bei sechs Patientinnen und Patienten nochmals gemessen. Dabei zeigte sich keine anhaltende signifikante Verbesserung der Zungenkraft im Vergleich zur Zeit vor der Intervention. Für die Studienautoren ist es schwer einzuschätzen, was genau die Auswirkungen der App auf die Schluckfunktionen sind und wie effektiv die App ist, da die Studie nur mit einer kleinen Anzahl Teilnehmenden und ohne Kontrollgruppe durchgeführt wurde. Dennoch sehen sie grosses Potenzial in der Verwendung von mobilen Apps bei der Versorgung von älteren Menschen mit Dysphagie.

Constantinescu, Kuffel, King, Hodgetts und Rieger (2019) haben die Verwendbarkeit und Benutzerfreundlichkeit der «Mobili-T»-App überprüft. Diese App wurde entwickelt, um den Zugang zu Schlucktherapie zu vereinfachen. Bei der Entwicklung wurden die Erkenntnisse aus einer Befragung (Constantinescu et al., 2017) miteinbezogen. «Mobili-T» funktioniert mit drei sEMG (Oberflächen Elektromyographie), die Daten per Bluetooth an die App senden. Daraus ergibt sich ein visuelles Biofeedback. Die App besteht aus dem Lern- und dem Übungs-Modus. Im Lern-Menü wird eine Einführung gegeben und das Anbringen der Elektroden gezeigt. Im Übungsmodus werden Übungen gezeigt. An der Studie nahmen fünf Patientinnen und Patienten mit einem Kopf-Hals-Tumor teil. Personen mit neurologischen Schädigungen und kognitiven Beeinträchtigungen wurden ausgeschlossen. In einem Face-to-Face-Termin wurden die Teilnehmenden in die App eingeführt. Die Teilnehmenden mussten fünf Aufgaben lösen. Die Effektivität wurde anhand der gestellten Fragen gemessen, die Effizienz daran, wie lange die Teilnehmenden für eine Aufgabe brauchten und wie viele Gesten sie dazu verwendeten. Zur Erhebung der Benutzerzufriedenheit wurde ein Fragebogen ausgefüllt. Am meisten

Unterstützung brauchten die Teilnehmenden beim Verbinden der sEMG mit der App. Die Teilnehmenden waren im Allgemeinen zufrieden mit der App. Die Interpretation der Resultate stellte für wenige eine Herausforderung dar.

5.3 Künstliche Intelligenz in der Behandlung von Dysphagie

Im folgenden Kapitel wird die Anwendung von künstlicher Intelligenz in verschiedenen Bereichen der Dysphagiebehandlung thematisiert. Für die qualitative Beschreibung der Modelle werden verschiedene Werte verwendet. Unter anderem gibt der AUC (Area Under the Curve) an, wie gut ein Modell zwischen krank und gesund klassifizieren kann. Je näher der Wert gegen 1,0 geht, desto besser ist das Modell, teilweise wird für die Angabe auch der AUROC (Area under the Receiver Operating Characteristics) verwendet (Narkhede, 2018).

Gugatschka et al. (2024) entwickelten ein Screening-Tool weiter. Basierend auf maschinellem Lernen soll das Dysphagierisiko von Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern, Pflegeheim und privaten Praxen vorhergesagt werden. Das KI-Modell wurde mit den elektronischen Gesundheitsakten von 33'874 hospitalisierten Menschen trainiert. Über 800 Merkmale wurden aufgrund von Langzeitanalysen von Patientenakten herausgearbeitet. Das Modell wurde in Echtzeit an 149 Patientinnen und Patienten einer HNO-Abteilung evaluiert und mit den Ergebnissen von klinischen Screenings von vier Logopädinnen und Logopäden verglichen. Gemäss Studienautoren ist das verwendete Modell mit einem AUROC von 0,97 und einer Genauigkeit von 92,6 % ein hervorragendes Screening-Tool. Die Spezifität beträgt 98 %, während die Sensitivität mit 82,4 % etwas tiefer liegt. Das auf maschinellem Lernen basierende Modell kann nur auf Daten in elektronischen Gesundheitsakten zugreifen, Daten aus externen Praxen oder von anderen Spitälern können nicht in die Analyse mit einbezogen werden. Die Studienautoren sehen die grosse Chance dieses Screening-Tools darin, grosse Patientinnen- und Patientengruppen in kurzer Zeit zu screenen. Gerade für Abteilungen und Institutionen mit wenig Dysphagieerfahrung ist dies ein Vorteil.

Auch **Park et al. (2023)** entwickelten ein Screening-Tool basierend auf maschinellem Lernen, dies für Patientinnen und Patienten nach einem akuten Schlaganfall. Für die Entwicklung des Algorithmus wurden Daten von 3'408 Schlaganfallpatientinnen und -patienten verwendet. Bei 408 Patientinnen und Patienten wurde in einer VFSS eine Aspiration festgestellt. Die Patientinnen und Patienten wurden zwei Mal gescreent. Einmal mit dem Gugging Swallowing Screening (GUSS) und einmal dem ML-Screening-Tool. Es wurde überprüft, wie gut die entsprechenden Screenings eine Aspiration vorhersagen können. Das klinische Screening und das Screening durch maschinelles Lernen erzielten gute Übereinstimmungen und unterschieden sich in der Vorhersagekraft kaum. Das Screening-Tool basierend auf maschinellem Lernen war mit der Sensitivität von 72 % besser als das GUSS mit einer Sensitivität von 64 %. Das ML-Screening kann objektiv und standardisiert nach Dysphagie screenen, ganz ohne eine

direkte Intervention am Patienten. Dies kann gerade bei instabilen Patientinnen und Patienten nach einem Schlaganfall von Vorteil sein. Um den Algorithmus im klinischen Alltag zuverlässig zu verwenden, schlagen die Studienautoren weitere Validierungen mit Algorithmen vor, die spezifisch auf verschiedene Schlaganfallarten trainiert wurden.

Ähnlich haben **Martin-Martinez et al. (2023)** ein Expertensystem basierend auf maschinellem Lernen entwickelt, das das Risiko einer oropharyngealen Dysphagie auf Grund von Daten aus den elektronischen Gesundheitsakten berechnet. Die Daten von 2'809 Menschen über 70 Jahren, die zwischen den Jahren 2013 und 2018 in ein spanisches Akutkrankenhaus oder Pflegeheim kamen, wurden für die Entwicklung des Algorithmus verwendet. 25'000 potenzielle Variablen, die direkt oder indirekt einen Zusammenhang mit oropharyngealer Dysphagie haben, wurden ausgewählt. Dazu gehören beispielsweise Niereninsuffizienzen, Diabetes Mellitus oder zerebral-vaskuläre Vorfälle. Zusätzlich wurden soziodemographische Daten wie Alter, Geschlecht, Häufigkeit von Hospitalisationen und abgegebene Medikamente sowie Variablen zur Funktionalität oder Gebrechlichkeit (Barthel Index) mitberücksichtigt. Das Expertensystem AIMS-OD (Artificial Intelligence Massive Screening – Oropharyngeal Dysphagia) wurde in das Krankenhausinformationssystem implementiert und screent stündlich innerhalb von sechs Sekunden alle Patientinnen und Patienten nach ihrem Dysphagierisiko. Das Modell hat eine AUROC von 0,84 und entspricht gemäss Studienautoren den Qualitäten für ein Screening-Tool. In Kombination mit dem klinischen Screening Volume-Viscosity Swallowing Test (V-VST) wurde eine Sensitivität von 93,17 % und eine Spezifität von 81,39 % erreicht. Fehlen jedoch Daten in der Gesundheitsakte, wird es für AIMS-OD schwierig, eine richtige Vorhersage zu treffen. Als Nächstes soll das Screening-Tool gegenüber den Goldstandardmethoden FEES und VFSS validiert werden. Das systematische Screening hilft, Patientinnen und Patienten mit Dysphagierisiko zu erkennen und zu priorisieren. Die Studienautoren gehen davon aus, dass AIMS-OD die Folgen von Dysphagie und die damit verbundenen Kosten reduzieren kann und somit die Lebensqualität bei älteren Menschen mit Dysphagie verbessert wird.

Konradi et al. (2022) haben eine künstliche Intelligenz zur Interpretation von FEES-Videos entwickelt. 92 FEES-Videos von Patientinnen und Patienten mit Aspirationen, Penetrationen und gesunden Schluckabläufen wurden retrospektiv analysiert. Dabei haben zwei Dysphagieexperten die wichtigsten Strukturen wie die Stimmlippen, die Glottis und Aspirationen und Penetrationen markiert. Um noch mehr Trainingsdaten zu erhalten und die Wahrscheinlichkeit einer zuverlässigen Erkennung zu erhöhen, wurden die Bilder gespiegelt, gedreht oder im Kontrast verändert. Das KI-Modell wurde trainiert und getestet. Die Erkennung der anatomischen Strukturen gelang gemässe den Studienautoren auf einem sehr zufriedenstellenden Niveau. Das Erkennen von Aspiration und Penetration zeigt eine gute Spezifität, aber eine noch nicht ausreichende Sensitivität. Das Erkennen von Aspirationen mit diesem KI-Modell entspricht noch etwa der Performanz einer unerfahrenen Fachperson. Das KI-Modell braucht

noch mehr Daten, um sich zu verbessern. Der Vorteil dieses KI-Modells ist, dass es relevante Bilder markiert und der Logopäde oder die Logopädin so nicht das ganze FEES-Video anschauen muss. Bei diesem Modell handelt es sich um eine erklärbare künstliche Intelligenz (XAI). Die Ergebnisse bleiben interpretierbar und für den Mensch nachvollziehbar.

Weng, Imaizumi, Muroto und Zhu (2022) haben sich ebenfalls mit der Entwicklung einer künstlichen Intelligenz zur Unterstützung bei einer FEES auseinandergesetzt. Sie haben eine computerunterstützte Diagnostik (CAD) basierend auf Deep Learning zur Erkennung von Aspiration, Penetration und Residuen in den Valleculae und dem Hypopharynx entwickelt. Über 25'000 Bilder aus insgesamt 239 FEES-Videos wurden analysiert und für das Training und die Testung des Deep-Learning-Modells verwendet. Die FEES-CAD kann 3,76 Bilder pro Sekunde verarbeiten. Insgesamt schnitt sie mit einer Genauigkeit von 93,13 %, einer Sensitivität von 95,45 % und einer Spezifität von 92,24 % gut ab. Im Vergleich zu den Fachexperten und -expertinnen ist die FEES-CAD insgesamt sensitiver aber weniger spezifisch und hat eine grössere falsch-positive-Rate. Aufgeteilt in die einzelnen Bereiche schnitt das Deep-Learning-Modell beim Erkennen von Penetration mit einer Sensitivität von 100 % gegenüber zu 50 % bei der Fachperson signifikant besser ab. Ebenfalls erkennt die FEES-CAD besser, wenn es Residuen in den Valleculae hat. Beim Erkennen von Aspirationen erreichten das Deep-Learning-Modell und der Mensch eine gleich gute Sensitivität. Einzig bei Residuen im Hypopharynx kann Deep Learning mit einer Sensitivität von 93,75% nicht mit den 100 % der Fachperson mithalten. Das Deep-Learning-Modell ist anfällig auf ungünstige Lichtverhältnisse und Speichel, der die Sicht einschränkt. Insgesamt konnte diese Studie belegen, dass die FEES-CAD ein sehr effektives Hilfsmittel ist, um FEES-Videos zu analysieren. Für eine zuverlässige Analyse ist das Deep-Learning-Modell momentan noch auf gute Aufnahmen mit passenden Lichtverhältnissen angewiesen.

Zhang, Mao, Coyle und Sejdić (2021) haben ein künstliches neuronales Netzwerk entwickelt, um anatomische Orientierungspunkte während einem Schluckversuch in der Videofluoroskopie, zu markieren. 70 gesunde Menschen und 265 Patientinnen und Patienten mit Schluckbeschwerden, davon 44 nach einem Schlaganfall, unterzogen sich einer Videofluoroskopie. Drei geschulte Fachpersonen markierten in 1'518 VFSS-Videos den Abstand zwischen dem zweiten und vierten Wirbel als Interessenspunkte. Dabei wurden nicht nur einzelne Schlucke, sondern auch sequenzielle Schlucke und Schlucke mit gesenktem Kinn ausgewählt, um einen möglichst vielfältigen Datensatz zu erhalten. Das Modell zeigte gemäss Studienautoren eine gute Leistung und konnte erfolgreich auf verschiedene Datensätze von unterschiedlichen Durchleuchtungsapparaten übertragen werden. Die Idee der Studienautoren ist, den Deep-Learning-Ansatz zukünftig auch auf weitere anatomische Strukturen, wie die Epiglottis oder die Valleculae anzuwenden, um die Schluckvideos quantitativ zu analysieren und den Logopädinnen und Logopäden dadurch zeitintensive Arbeiten abzunehmen.

J. K. Kim et al. (2022) fokussierten in ihrer Studie auf die Erkennung von Aspiration und Penetration während einem VFSS-Video. Sie entwickelten dafür ein Deep-Learning-Modell. Videofluoroskopie-Videos von 190 Patientinnen und Patienten mit Dysphagie (die meisten aufgrund eines Schlaganfalls) wurden von zwei Fachspezialisten mit über zehn Jahren Erfahrung analysiert und in Gruppen von Aspirationen, Penetrationen und unauffälligen Schlucken kategorisiert. 113 Teilnehmende hatten keine Penetration oder Aspiration, bei 32 traten Penetrationen auf, bei 45 Aspirationen. Mit diesen Daten wurde das Deep-Learning-Modell trainiert und getestet. Das Modell schnitt gemäss Studienautoren herausragend ab für unauffällige Schlucke (AUC 0,942) und Aspirationen (AUC 1,000) und ausgezeichnet für Penetrationen (AUC 0,878). Diese Studie konnte zeigen, dass gute Algorithmen geeignet sind, für die Erkennung von Aspiration und Penetration in einem VFSS-Video.

Iida et al. (2023) erzielten ähnliche Ergebnisse. Sie entwickelten Deep-Learning-Modelle, die Aspirationen in Videofluoroskopien erkennen. Dafür wurden VFSS-Videos von 54 Patientinnen und Patienten mit Aspirationen und 75 ohne Aspirationen genommen. Die Patientinnen und Patienten mit Aspirationen hatten neurologische Erkrankungen, Zerebralpareesen, orale Erkrankungen oder andere Ursachen. Es wurde darauf geachtet, dass die Verteilung der Erkrankungen bei den Patienten und Patientinnen ohne Aspirationen ähnlich war. Die Daten wurden zuerst von einem erfahrenen Radiologen beurteilt. Es wurden drei Deep-Learning-Modelle mit den Daten trainiert und getestet, dabei zeigte sich eine über 85-prozentige Genauigkeit in der Erkennung von Aspirationen, eine Sensitivität von über 78 %, eine Spezifität von 91,9 % und eine AUC von 0,974. Diese Studie zeigte, dass die Deep-Learning-Modelle für die Erkennung von Aspirationen verwendet werden können und gute Ergebnisse erzielen. Es handelt sich hier um Black-Box-Modelle, die Herleitung ist also nicht nachvollziehbar. Es ist nicht klar, welche Art von Aspiration erkannt wurde und wie die Modelle die Erkennung beeinflussen. Die Studienautoren schlagen vor, die Modelle mit einer grösseren und differenzierteren Datenmenge zu trainieren.

S.Y. Jeong, Kim, Park, Baek & Yang (2023) wollten mit ihrem Modell den gesamten Schluckakt berücksichtigen. 594 Videofluoroskopien von insgesamt 462 Patientinnen und Patienten mit Schluckbeschwerden wurden für die Entwicklung verwendet. Es wurden sieben Zeitparameter gekennzeichnet: Dauer der oralen Phase, pharyngeale Verzögerung, pharyngeale Reaktionszeit, pharyngeale Transitzeit, Reaktionszeit des Larynxverschlusses, Dauer des Larynxverschlusses und Dauer der Öffnung des oberen Ösophagusphinkters. Da es aus Datenschutzgründen schwierig war, an viel Datenmaterial zu kommen, wurde für dieses Modell ein bereits vortrainiertes Modell verwendet. Es wurde ein 3D-Modell verwendet, das erfolgreich zeitliche Analysen des gesamten Schluckablaufes vornehmen kann. Die zeitlichen Komponenten der verschiedenen Schluckphasen sind ein Teil der komplexen Dysphagiediagnostik. Dieses Modell erleichtert und beschleunigt somit die Arbeit bei der

Dysphagiediagnostik, ist aber nur ein Teil des Ganzen. In weiteren Entwicklungen sollten also auch andere Komponenten in das Deep-Learning-Modell mit einbezogen werden.

C.-W. Jeong et al. (2024) entwickelten eine Webanwendung basierend auf künstlicher Intelligenz, um eine oropharyngeale Dysphagie vorherzusagen. 218 VFSS-Videos von Patientinnen und Patienten mit Dysphagien wurden für das Training der KI verwendet. Darunter waren 141 Aspirationen und 77 Penetrationen. Dabei wurden die eingespeisten Daten von der KI automatisch in oral, pharyngeal und ösophageal unterteilt. Um das gesamte Video einer VFSS zu analysieren, brauchte das Modell 40–60 Sekunden. Mit 90 % Genauigkeit konnte es Aspirationen und Penetrationen erkennen. Beim Pilotversuch mit einem kleineren Datenset zeigte sich gemäss Studienautoren eine hohe Sensitivität zur Erkennung von Aspiration und Penetration bei oropharyngealen Dysphagien. Die verwendeten Daten stammen alle aus dem gleichen Krankenhaus. Die vielfältigen Ursachen einer Dysphagie und deren unterschiedliche Ausprägungen müssen bei der Weiterentwicklung unbedingt mitgedacht werden.

Roldan-Vasco, Orozco-Duque, Suarez-Escudero und Orozco-Arroyave (2021) haben basierend auf maschinellem Lernen eine automatisierte Spracherkennung zur Dysphagiediagnostik entwickelt. Grundlage dafür ist, dass beim Sprechen und Schlucken viele gemeinsame anatomische Strukturen und Hirnnerven involviert sind. Das Beurteilen der Stimmqualität ist subjektiv und nicht reliabel. Daher sollen potenzielle Biomarker für eine Dysphagie ausgemacht werden, um eine künstliche Intelligenz damit zu trainieren. An der Studie nahmen 46 Patientinnen und Patienten mit oropharyngealer Dysphagie und 46 gesunde Menschen teil. Aus verschiedenen Tonaufnahmen aus Spontansprache, Aushalten von Vokalen oder Diadochokinese wurden die Dimensionen, Phonation, Artikulation und Prosodie analysiert und markiert. Damit wurde eine künstliche Intelligenz trainiert. Nimmt man alle drei Dimensionen zusammen, kann das Modell mit einer Sensitivität von 90 % eine Dysphagie erkennen. Insbesondere die Dimension der Artikulation zeigte eine gute Leistung, um zwischen Dysphagie und keiner Dysphagie zu unterscheiden. Diese Studie zeigt, dass die automatisierte Spracherkennung als non-invasive Methode für die Dysphagiediagnostik verwendet werden könnte.

Saab et al. (2023) nutzten ebenfalls die Biomarker aus der Stimme für die Entwicklung eines non-invasiven Screening-Tools basierend auf maschinellem Lernen. 68 Patientinnen und Patienten wurden rekrutiert, die meisten nach einem Schlaganfall. Diese Patientinnen und Patienten wurden mit dem Toronto Bedside Swallowing Screening (TOR-BSST) untersucht. Alle waren englischsprechend, medizinisch stabil und hatten keine signifikante Aphasie. 1'579 Audioaufnahmen wurden gemacht. Ein Teil bestand aus Spontansprache, Wörtern und Sätzen aus dem NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale) und ein zweiter Teil bestand aus ausgehaltenen Vokalen. Um möglichst realitätsnahe Daten zu erhalten, wurden die Aufnahmen direkt am Bett gemacht. Um einen Input für das maschinelle Lernen zu erhalten, wurden die Audiodaten in 6'665 Mel-Spektrogramme visuell umgewandelt. Mit den Daten wurde zwei

verschiedene künstliche neuronale Netzwerke trainiert. Beide Modelle einzeln schnitten gut ab. Wurden die Modelle zusammengeführt, erreichten sie auf Audiocliplevel eine Sensitivität von 71 %, eine Spezifität von 77 % und eine AUC von 0.8. Wurde das Modell direkt beim Patienten angewendet kam es zu einer Sensitivität von 89 %, einer Spezifität von 79 % und eine AUC von 0,912, was für ein sehr gutes Modell spricht. Gemäss den Studienautoren könnte dieses Modell auch für die telemedizinische Diagnostik verwendet werden. Sie brauchen allerdings noch mehr Daten, um das Modell zu generalisieren. Die verwendete künstliche Intelligenz wurde mit Bildmaterial vortrainiert und bekam danach Spektrogramme zu sehen. Dies sind zwei unterschiedliche Arten von Daten, die im weiteren Verlauf noch optimiert werden müssen. Diese Studie belegt die Machbarkeit von einem Post-Stroke-Dysphagiescreening über die Stimme allein.

J.-M. Kim, Kim, Choi und Ryu (2024) haben ebenfalls einen Algorithmus basierend auf maschinellem Lernen entwickelt, der Dysphagie aufgrund von Stimmanalysen vorhersagen soll. Es wurden Stimmdateien von 198 Teilnehmenden gesammelt. 128 davon hatten keinen Dysphagieverdacht oder dieser wurde bei einer VFSS ausgeschlossen. 70 Personen haben während der VFSS aspiriert. Exkludiert wurden Dysphagiepatientinnen und -patienten mit Stimmkrankheiten oder solche, die nicht Sprechen konnten. Die Teilnehmenden mussten nach der Aufnahme von Nahrung von unterschiedlicher Konsistenz während fünf Sekunden lang ein «Ah» halten. Dies wurde in einem schallisolierten Raum aufgenommen. Die 430 Stimmdateien wurden mit zwei vortrainierten und zwei nicht vortrainierten Modellen analysiert. Die Idee der Studie war es, sowohl für die weibliche Stimme als auch für die männliche Stimme unterschiedliche Modelle zu nutzen. Die Sensitivität erreichte bei den männlichen Modellen über 70 %, bei vortrainierten Modellen sogar über 80 %, während es bei den Frauen nur 69 % waren. Dies ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass weniger weibliche Daten zum Training der Modelle zur Verfügung standen. Daher haben die Studienautoren die Modelle kombiniert und so eine AUC über 0,8 und eine Sensitivität über 70 % erreicht. Ebenso sind gemäss den Studienautoren die Genauigkeit und die Spezifität hoch. Die Studienautoren nennen verschiedenen Limitationen. Unter anderem war der Datensatz klein und wurde nicht unter standardisierten Bedingungen aufgenommen. Damit das Modell auch auf mobilen Geräten genutzt werden kann, wurden die Daten in mp3-Dateien umgewandelt, was zum Verlust von Daten geführt haben kann. Zukünftig wollten die Studienautoren das Modell mit mehr differenzierten Daten trainieren. Dennoch sehen sie ein Potenzial in ihrem Algorithmus. Dysphagiediagnostik mit maschinellem Lernen das die Stimme als Parameter nutzt, hat den Vorteil, dass sowohl stationär wie auch ambulant schnell und non-invasiv ein Ergebnis vorliegt. Die Stimmprobe könnte auch von zu Hause aus aufgenommen werden.

Khalifa, Coyle und Sejdíć (2020) verfolgten ebenfalls einen non-invasiven Ansatz. Sie validierten einen Algorithmus basierend auf maschinellem Lernen, der durch zervikale

Auskultation das Schlucken segmentiert und direkt mit den Rohsignalen des Schluckens online arbeitet. Dafür wurden 3'144 Schluck-Aufnahmen verwendet, 603 davon kamen von Menschen nach einem Schlaganfall. Die Teilnehmenden mussten verschiedene Konsistenzen in unterschiedlichen Positionen schlucken. Dabei wurde die Vibration jedes Schluckes aufgenommen und in ein Textformat umgewandelt. Es wurden Einzelschlucke, Mehrfachschlucke und sequenzielle Schlucke gesammelt und von Logopädinnen und Logopäden manuell segmentiert. Mit diesen Daten wurde die künstliche Intelligenz trainiert und getestet. Dabei wurde eine Sensitivität von 85,3 % und eine Spezifität von 83,9 % erreicht. Der Algorithmus wurde dann in einem laufenden Schluckexperiment getestet. 76 noch unbekannte Schlucke wurden analysiert. 97,4 % dieser Schlucke konnten korrekt erkannt werden. Die Studienautoren geben eine gute Genauigkeit, Sensitivität und Spezifität an. Dieser Segmentationsalgorithmus hat grosses Potenzial im Dysphagie-Screening angewendet zu werden.

Suzuki et al. (2022) entwickelten ein ähnliches Modell. Sie nutzten ein elektronisches Stethoskop und eine künstliche Intelligenz, um Schluckgeräusche aufzunehmen und zu bewerten. Das Modell wurde mit Daten von 20 Freiwilligen ohne Schluckbeschwerden sowohl sitzend als auch liegend trainiert. In einem ruhigen Raum wurden die Schluckgeräusche aufgenommen. Man hört neben dem Schliessen der Glottis oder dem Bolusfluss auch Luft, was Aufschluss über die Atem-Schluck-Koordination gibt. Es gibt ein sehr komplexes Geräusch. Die künstliche Intelligenz, selektioniert und analysiert diese Geräusche. Dieser Algorithmus kann den Schluck in einzelne Teile segmentieren. Es werden aber weiterhin mehr Daten von Schlucken mit anderen Konsistenzen für das Training benötigt. Ebenfalls steht ein Vergleich mit den FEES und VFSS an und die Validierung über die Implementierung in den klinischen Alltag.

6. Diskussion

Telemedizinische Anwendung

Für die vorliegende Bachelorarbeit wurden acht Studien bearbeitet, die sich mit der Anwendung von Telemedizin bei Dysphagie auseinandergesetzt haben. Zwei davon beschäftigten sich mit telemedizinischer Behandlung von COVID-19-Patientinnen und -Patienten. Eine erfragte die telemedizinischen Erfahrungen von Patientinnen und Patienten während der COVID-19-Pandemie. Bei zweien handelt es sich um systemische Reviews, davon beschäftigt sich eine mit Publikationen zu neurogenen Dysphagien, während eine andere Kopf-Hals-Tumore im Fokus hat. Eine Studie beschreibt den telemedizinischen Nutzen beim Ausfüllen eines Dysphagie-Anamnesebogens. Eine Studie befasst sich mit der telemedizinischen Interdisziplinarität. Die Studien haben gezeigt, dass telemedizinische Dysphagiebehandlung unterschiedlich aussehen kann. Wie die Literatur beschreibt, gibt es mit Telekooperation, Teletherapie und Telemonitoring verschiedene Anwendungsbereiche. Alle drei konnten in den bearbeiteten Studien auch bei der Behandlung von Dysphagie wieder gefunden werden.

Soyama et al. (2022) und Soyama et al. (2023) belegen, dass eine frühzeitige telemedizinische Intervention genauso wirksam ist, wie eine Face-to-Face-Intervention. Gerade bei Infektionskrankheiten – wie in diesem Fall COVID-19 – kann die Ansteckungsgefahr niedrig gehalten werden, während trotzdem früh mit der Dysphagiebehandlung begonnen werden kann. Die telemedizinische Modalität kam in diesen beiden Studien auf kein anders Ergebnis als die Face-to-Face-Überprüfung. Allerdings sind stille Aspirationen aus der Ferne schwer zu beurteilen, was eine Schwierigkeit darstellt. Die Zufriedenheit ist bei den Patientinnen und Patienten gross. Das konnte auch Khan et al. (2022) mit seiner Befragung zeigen. Je öfter telemedizinisch therapiert wurde, desto sicherer fühlten sich die Patientinnen und Patienten im Umgang damit. Drittpersonen sind bei der telemedizinischen Intervention hilfreich. Diese müssen nicht logopädisch ausgebildet sein, weswegen die Telemedizin dem Fachkräftemangel entgegenwirken kann. Das Fehlen einer unterstützenden Drittperson wird als Schwierigkeit angesehen (Karlsson et al., 2023; Khan et al., 2022; Soyama et al., 2022; Soyama et al., 2023). Grundsätzlich wird die telemedizinische Dysphagiebehandlung positiv erlebt und die Patientinnen und Patienten sind mit den telemedizinischen Anwendungen bei Dysphagie zufrieden (Karlsson et al., 2023; Kantarcigil & Malandraki, 2017; Khan et al., 2022; Reverberi et al., 2022; Soyama et al., 2022; Soyama et al., 2023). Die telemedizinischen Anwendungen werden von den zwei systemischen Reviews als effektiv beschrieben (Reverberi et al., 2022; Yang et al., 2023). Ein signifikanter Unterschied der Schluckergebnisse konnte im Vergleich zur Face-to-Face-Modalität in keiner Studie festgestellt werden. Hingegen ist die empfundene Lebensqualität bei telemedizinischen Anwendungen höher (Yang et al., 2023).

Neben Diagnostik und Therapie findet die Telemedizin auch Anwendung in administrativen Aufgaben, wie dem Ausfüllen eines Anamnesebogen oder interdisziplinärem Austausch und Besprechungen (Kantarcigil & Malandraki, 2017; Mayadevi et al., 2018).

Zusammenfassend lassen sich aus all den bearbeiteten Studien Vor- und Nachteile von telemedizinischem Dysphagiemanagement gegenüber der Face-to-Face-Modalität herausarbeiten. Telemedizin bedeutet weniger Stress und körperliche Anstrengung für die Patientinnen und Patienten. Sie können Zeit und Weg sparen und in ihrem gewohnten Umfeld behandelt werden. Dies vereinfacht die Zusammenarbeit mit den Angehörigen und den Transfer in den Alltag. Eine Therapie kann auch bei Ereignissen wie einer Pandemie fortgesetzt werden. Dies ohne physischen Kontakt, was das Ansteckungsrisiko bei Infektionskrankheiten allgemein reduziert. Die Durchführung der Therapie ist flexibler und auf die Bedürfnisse anpassbar. Bei einer Aufzeichnung der Therapieeinheit, können Übungen erneut angeschaut und Informationen nochmals repetiert werden. Ebenfalls ist die Langzeitbegleitung beziehungsweise das Telemonitoring einfacher. Auf der anderen Seite ist die telemedizinische Dysphagiebehandlung störungsanfällig, wenn technische Schwierigkeiten auftreten, die Infrastruktur fehlt oder keine Drittperson zur Unterstützung erreichbar ist. Die telemedizinische Behandlung ist unpersönlicher und Patientinnen und Patienten sind verunsichert, ob die Fachperson sieht, was sie sehen muss. Es besteht die Gefahr, dass stillen Aspirationen übersehen werde. Für Menschen mit physischen oder psychischen Komorbiditäten ist Telemedizin eine zusätzliche Herausforderung.

Um zu einer abschliessenden Einschätzung von telemedizinischer Dysphagietherapie zu gelangen, fehlen gross angelegte Studien und Langzeitstudien. Während der COVID-19-Pandemie nahm die Bedeutung von Telemedizin auch bei Dysphagie zu. Eine internationale Befragung von Logopädinnen und Logopäden kurz nach der COVID-19-Pandemie zeigt, dass der Gebrauch von Telemedizin bei Dysphagie während der Pandemie von 2,98 % auf 50 % angestiegen ist und mehr als die Hälfte der Befragten diese Modalität auch nach der Pandemie weiterverwendeten (Sevitz et al., 2023). Telemedizin im Sinne von Ausführen von gesundheitsbezogenen Aktivitäten mithilfe von Informations- und Kommunikationstechnologien, die räumlich getrennt stattfinden, wird in der Dysphagiebehandlung erfolgreich angewandt. Es wird sich zeigen, inwiefern die Entwicklung von Apps und künstlicher Intelligenz Einfluss auf die Weiterentwicklung von Telemedizin bei Dysphagie hat. Interessant wird auch, zu beobachten, ob und wie sich telemedizinische Angebote auf die Bedürfnisse von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, Hör-, Seh- oder motorischen Problemen sowie anderen Komorbiditäten anpassen lässt.

Mobile Apps für Dysphagie

Aus der Literatur geht hervor, dass die Anwendung von mobilen Apps auch als Teil der Telemedizin gesehen werden kann. Der Begriff «m-Health» umfasst beispielsweise das Nutzen von mobilen Geräten für medizinische und gesundheitliche Dienstleistungen (Rak et al., 2019). Ebenso können sie als ort- und zeitunabhängige telemedizinische Therapie-Tools verstanden werden. In der vorliegenden Arbeit werden sie als eigenes Kapitel aufgeführt, dennoch können sie nicht vollständig von der Telemedizin getrennt gesehen werden.

Vergleicht man die Ergebnisse von Dysphagie-Apps auf App-Plattformen mit den Ergebnissen von Studien zu Apps bei Dysphagie, zeigt sich eine grosse Diskrepanz. Während viele Apps rund um das Thema Dysphagie zur Verfügung stehen, gibt es nur wenige Studien dazu. Dieses Erkenntnis spiegelt sich auch in der Evaluierung von Odigie et al. (2023). Sie haben Apps aus der Laryngologie, darunter auch Apps für Dysphagien, überprüft und herausgefunden, dass weniger als 20 % in einer Studie evaluiert wurden.

In der vorliegenden Arbeit sind Studien enthalten, die drei Apps evaluiert haben. «HNC Virtual Coach», «365 Healthy Swallowing Coach» und «Mobili-T». Alle drei Apps legen den Fokus auf die asynchrone Dysphagietherapie und wurden in mehreren Schritten entwickelt und überprüft. Die Apps nutzen verschiedene Elemente, was Tabelle 4 aufzeigt.

Tabelle 4

Auflistung Elemente in den Apps. Eigene Darstellung

Elemente in den Apps	HNC Virtual Coach	365 Healthy Swallowing Coach	Mobili-T
Übungen	✓	✓	✓
Dokumentations-Tool	✓	✓	x
Erinnerungsfunktion	✓	✓	x
Zusatzinformationen	✓	x	x
Chatfunktion mit Logopäde/ Logopädin	✓	x	x
Biofeedback-Bestandteil	x	✓	✓

Parallel zu den Erkenntnissen aus Kapitel 5.1. spielt der Bekanntheitsgrad und die Erfahrung im Umgang mit neuen Technologien eine Rolle bei der Akzeptanz von Dysphagie-Apps (H. Kim, Cho, et al., 2020; Starmer et al., 2018). Allgemein sind Dysphagiepatientinnen und -patienten zufrieden und zeigen eine grosse Akzeptanz mit dem Nutzen von mobilen Apps zur Dysphagietherapie (Constantinescu et al., 2019; Starmer et al., 2018; Starmer et al., 2023).

Grundsätzlich ist es immer eine individuelle Entscheidung, ob der Nutzen von einer App zur Dysphagietherapie sinnvoll ist. Während Starmer et al. (2023) kurzfristig eine bessere Adhärenz beim Nutzen der App zeigten, beschreiben Yang et al. (2023), dass im Vergleich der drei Modalitäten telemedizinisch synchron, appbasiert asynchron und Face-to-Face die Adhärenz bei der Nutzung der Apps am niedrigsten ausfiel. Dies ist ein weiteres Indiz dafür, dass es nicht einfach eine App gibt, die alle Bedürfnisse abdeckt und eine individuelle Vorgehensweise sehr wichtig ist. Die Studien von H. Kim, Lee, et al. (2020) und H. Kim, Cho, et al. (2020) zeigten, dass das Bildungsniveau eine signifikante Rolle im Umgang mit den Apps spielt. Die Apps erreichten keine signifikant besseren Ergebnisse des Schluckens, verglichen mit einer konventionellen Therapie (H. Kim, Cho, et al., 2020; Starmer et al., 2023). Noch fehlen Langzeitstudien und grosse Studien mit einer Kontrollgruppe.

Während «HNC Virtual Coach» und «Mobili-T» Dysphagiepatientinnen und -patienten nach einem Kopf-Hals-Tumor als Zielgruppe haben, sind es bei «365 Healthy Swallowing Coach» ältere Menschen. Gerade bei dieser Zielgruppe wäre es spannend zu wissen, wie stark eine Dysphagie-App im Alltag genutzt würde. In einer Befragung zur Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien bei Menschen über 65 Jahren in der Schweiz zeigte sich, dass bei dieser Altersgruppe die Nutzung von Gesundheitsapps kaum verbreitet ist und weniger als die Hälfte Interesse daran zeigt, dies obwohl 69 % ein Smartphone besitzen. Aber es ist eine klare Tendenz zu erkennen, dass die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien, insbesondere Smartphones, Tablets und Computern deutlich zunimmt (Seifert, Ackermann & Schelling, 2020). Die Frage stellt sich, wie die Veränderung dieser Zielgruppe, die Entwicklung und die Nutzung von Gesundheitsapps, unter anderem Dysphagieapps beeinflussen wird. Evaluierbare Apps für Menschen mit neurogenen Dysphagien oder für Menschen mit Komorbiditäten wie Hör- oder Sehstörungen oder kognitiver Behinderung, sind, soweit bekannt, nicht vorhanden. Dies ist insofern überraschend, als dass Schlaganfälle als häufigste Ursache von Dysphagien genannt werden (Eibl, 2019).

Die in der vorliegenden Bachelorarbeit vorgestellten Apps stammen aus Südkorea, Kanada und den USA und sind, soweit bekannt, nicht in deutscher Sprache erhältlich. Zwei Apps aus dem deutschen Markt sind für die nahe Zukunft interessant. Die erste ist «Dys-Phappgy». Sie bietet digitale Unterstützung bei Schluckstörungen und ist gerade noch in der Entwicklung. Es liegen noch keine Publikationen zu dieser App vor (Hawighorst & Elsuson, 2023). Zweitens wird im Frühjahr 2025 eine App namens «phagifit» auf den Markt kommen, die zum Ziel hat, ergänzend zur Therapie beim Logopäden oder der Logopädin Übungen für zu Hause bereit zu stellen, damit eine Übungsfrequenz beibehalten werden kann (Eiermann, n. d.).

Künstliche Intelligenz

Die Anzahl der Suchergebnisse auf «PubMed» und «SpeechBite» weisen auf einen grossen Interessensanstieg von künstlicher Intelligenz bei Dysphagie hin. In den Jahren 2022 – 2024 wurden jeweils über 40 neue Artikel publiziert.

Abbildung 1. Anzahl Publikationen zu Künstlicher Intelligenz und Dysphagie auf PubMed während den Jahren 2014-2024. Eigene Darstellung

Nach der Bearbeitung der ausgewählten Literatur lassen sich drei Kategorien erkennen, in denen sich die künstliche Intelligenz entwickelt. KI-Screenings zur Früherkennung von Dysphagien, KI-basierte Unterstützung bei der instrumentellen Diagnostik und KI-basierte non-invasive Dysphagiediagnostik mittels Stimmproben oder zervikaler Auskultation.

In Krankenhäusern in Österreich, Spanien und Südkorea wurden Modelle basierend auf maschinellem Lernen entwickelt, die Daten aus der elektronischen Gesundheitsakte analysieren und ein Dysphagierisiko vorhersagen können. Die Modelle werden mit Gesundheitsdaten trainiert (Park et al., 2023). Bei Martin-Martinez et al. (2023) wurden auch soziodemographische Daten und Variablen zur Funktionalität und Gebrechlichkeit miteinbezogen. Alle ML-Modelle haben gute bis sehr gute Qualitäten mit einer AUROC von 0,81 (Park et al., 2023) bis 0,97 (Gugatschka et al., 2024). Die Modelle können ein Risiko nur dann zuverlässig vorhersagen, wenn genügend Daten in den Patientenakten eingetragen sind. Dennoch können systemische Screenings mittels maschinellen Lernens ressourcensparend Risikovorhersagen treffen und somit die Folgen und Kosten von Dysphagie reduzieren. Gerade auf Stationen, die weniger Dysphagieerfahrung haben und bei Patientinnen und Patienten, die nicht ansprechbar sind, kann Dysphagie frühzeitig erkannt und früh interveniert werden (Martin-Martinez et al., 2023; Park et al., 2023).

Die Auswertung von FEES und VFSS braucht viel Übung, ist zeitintensiv und sehr komplex. Hierfür werden gerade verschiedene KI-Modelle basierend auf maschinellem Lernen oder Deep Learning entwickelt. Konradi et al. (2022) und Weng et al. (2022) entwickelten Modelle

für FEES-Bilder. Im Gegensatz zum Deep Learning Modell von Weng et al. (2022) bleibt das Modell von Konradi et al. (2022) erklärbar. Weitere KI-Modelle arbeiten mit Bildern aus VFSS. Zhang et al. (2021) fokussierten sich auf anatomische Orientierungspunkte. Im Gegensatz dazu entwickelten J. K. Kim et al. (2022) und Iida et al. (2023) KI-Modelle, die Aspirationen und Penetrationen in einem VFSS-Video erkennen. Die Deep-Learning-Modelle sind Black-Box-Prozesse, das heisst, für die Fachperson ist nicht nachvollziehbar, wie die KI auf ihre Ergebnisse gekommen ist. S. Y. Jeong et al. (2023) nutzen in ihrem KI-Modellen räumlich-zeitliche Parameter des Schluckens. Während sich die meisten Modelle auf einzelne Teile des Schluckaktes oder der Analyse fokussieren, haben C.-W. Jeong et al. (2024) ein Modell entwickelt, welches ganze VFSS-Videos analysiert. In nur 40–60 Sekunden hat der Algorithmus das gesamte Video analysiert, in orale, pharyngeale und ösophageale Phase eingeteilt und mit einer 90-prozentigen Genauigkeit Aspiration und Penetration erkannt. Die Ergebnisse der verschiedenen Modelle sind vielversprechend. Die Trainings- und Testphasen ergaben bei allen Studien gute bis sehr gute Ergebnisse. Gerade die Sensitivität ist bei den KI-Modellen höher als beim Menschen. Für die Dysphagiediagnostik ist dies von grosser Bedeutung. Innerhalb weniger Sekunden steht ein zuverlässiges Ergebnis, was sehr ressourcensparend ist. Viele Entwicklungsteams geben an, dass für eine zuverlässige Vorhersage und Implementierung in das System noch sehr viel mehr Daten für das Training der KI-Modelle benötigt werden. Zurzeit sind die Modelle anfällig auf schlechte Bildqualitäten oder fehlende Informationen (Iida et al., 2023; S. Y. Jeong et al., 2023; C.-W. Jeong et al., 2024; Zhang et al., 2021). Schlussendlich bleiben VFSS und FEES invasive Diagnostikverfahren. Trotz der Vereinfachung, die KI bei deren Analyse mit sich bringt, können und sollen sie nicht beliebig oft am Patienten durchgeführt werden.

Um diesem Problem zu begegnen, beschäftigen sich einige KI-Lösungen mit non-invasiven Dysphagiediagnostikmethoden. Studien haben die Machbarkeit von Stimmerkennung mittels künstlicher Intelligenz überprüft. Während Roldan-Vasco et al. (2021) und J. K. Kim et al. (2022) Aufnahmen in einem künstlichen Setting gemacht haben, nahmen Saab et al. (2023) Stimmproben direkt am Patientenbett auf, um möglichst authentische Daten zu erhalten. Die Schwierigkeit dabei ist es, eine Tonaufnahme in visuelle und für die KI lesbare Daten umzuwandeln. Alle Modelle, die zur Spracherkennung analysiert wurden, zeigen gute Ergebnisse, besonders, wenn einzelne Modelle kombiniert wurden. Der Vorteil dieser Modelle, die die Stimme als Biomarker für Dysphagie nutzen, ist, dass sie in Zukunft auch für eine telemedizinische Diagnostik eingesetzt werden können. Stimmproben können zu Hause aufgenommen und durch eine künstliche Intelligenz analysiert werden. Durch die künstliche Intelligenz wird die Stimmanalyse als Bestandteil der Dysphagiediagnostik objektivierbar. Zuletzt gibt es Entwicklungen, die die zervikale Auskultation durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz objektivieren. Khalifa et al. (2020) haben Vibrationen während des Schluckens aufgezeichnet und

in für die KI lesbare Textformate umgewandelt. Suzuki et al. (2022) haben mit dem elektronischen Stethoskop Schluckgeräusche aufgezeichnet und eine KI entwickelt, die es schafft, das komplexe Geräusch in einzelne Bestandteile zu unterteilen.

Beachtet man die Herkunft der Studien, wird deutlich, dass ein Grossteil der Entwicklung von künstlicher Intelligenz im Zusammenhang mit Dysphagie im asiatischen Raum passiert. Acht der 15 bearbeiteten Studien sind aus Asien (davon fünf aus Südkorea und drei aus Japan). Aber auch im DACH-Raum und in Nordamerika gibt es einige Entwicklungen zu KI und Dysphagie. Die KI-Modelle werden bislang, so weit bekannt, nur in den entsprechenden Kliniken verwendet oder sind noch nicht implementiert. Die Gefahr besteht, dass solche Entwicklungen nur im Forschungskontext bleiben und nicht in den Praxisalltag integriert werden können (Hochschule für Gesundheit Bochum, 2023).

Künstliche Intelligenz lässt noch viele Fragen offen und stellt die Logopädie vor ethisch-rechtliche Herausforderungen. Einerseits können Algorithmen einen menschlichen Bias widerspiegeln oder sogar neue erzeugen. Um dem entgegenzuwirken, müssen, die Trainingsdaten möglichst repräsentativ für den späteren Anwendungszweck sein, wie die Studienautoren selbst betonen. Gerade bei Black-Box-Modellen besteht die Gefahr, dass die Ergebnisherleitung nicht mehr nachvollziehbar ist. So können Fehler nicht mehr erkannt und falsche Ergebnisse erzielt werden. Zuletzt wird bei der Verwendung von künstlicher Intelligenz mit einer grossen Datenmenge gearbeitet, der Datenschutz sollte dabei weiterhin gewährleistet sein (Ehlert & Lütke, 2023).

Klar ist – dies haben die bearbeiteten Studien gezeigt – dass KI sehr grosses Potenzial dazu hat, die Dysphagiediagnostik sicherer, effizienter und ressourcensparender zu gestalten. Dies in verschiedenen Kategorien: als Screening-Tool, zur Unterstützung bei FEES oder VFSS, sowie bei non-invasiven Diagnostikansätzen mittels Stimmproben oder zervikaler Auskultation.

7. Zusammenfassung

Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit neuen Technologien bei der Behandlung von oropharyngealen Dysphagien. Dabei lassen sich die neuen Technologien in drei Kategorien teilen – Telemedizin, mobile Apps und künstliche Intelligenz. Es hat sich gezeigt hat, dass die drei Kategorien miteinander in Beziehung stehen. So kann die Anwendung von mobilen Apps beispielsweise als asynchrone Telemedizin verstanden werden. Ebenso könnte künstliche Intelligenz zukünftig zur telemedizinischen Diagnostik eingesetzt werden. Grundsätzlich verfolgen alle Entwicklungen das gleiche Ziel: Sie wollen eine frühzeitige und optimale Intervention bei Dysphagie sicherstellen und dem Fachkräftemangel entgegenwirken.

Seit der COVID-19-Pandemie wird die Telemedizin nicht mehr nur in grossflächigen Ländern wie Australien oder den USA verwendet. Über Informations- und Kommunikationstechnologien werden Ferndiagnostik und -therapien erfolgreich durchgeführt. Ebenfalls wird die Telemedizin eingesetzt, um sich über Kontinente hinweg mit anderen Fachpersonen zu verknüpfen und sich weiterzubilden. Für Patientinnen und Patienten bringt die Telemedizin viele Vorteile mit sich. Sie können sich Reisewege sparen und in ihrem gewohnten Umfeld von einer Fachperson begleitet werden. Voraussetzungen sind entsprechende Geräte und eine ausreichende Internetverbindung. Die Telemedizin bietet eine Alternative zur konventionellen Face-to-Face-Therapie. Ein signifikanter Unterschied der Schluckfähigkeit bei der Face-to-Face-Therapie und der telemedizinischen Dysphagiebehandlung konnte nicht belegt werden.

Auf digitalen Plattformen gibt es zahlreiche mobile Apps zum Thema Dysphagie, wovon nur wenige validiert sind. Die Apps dienen der Unterstützung von Heimtraining. Es gibt auch Apps mit Biofeedback-Elementen. Sie zeigen vor allem Wirkung in der Therapietreue. Für Patientinnen und Patienten scheint es einfacher zu sein, dem Therapieplan mittels einer App zu folgen. Zurzeit unterscheiden sich die Übungsergebnisse mit einer App nicht signifikant gegenüber der konventionellen Therapie. Die Apps haben unterschiedliches Zielpublikum. Apps für neurogene Dysphagien wurden in dieser Arbeit nicht bearbeitet. Aktuell finden sich vor allem englischsprachige Apps. Im deutschsprachigen Raum gibt es Entwicklungen.

Die grösste Entwicklung zeigt sich bei der künstlichen Intelligenz, dies in drei Bereichen. Erstens wird künstliche Intelligenz in einigen Spitälern eingesetzt, um Neueintritte aufgrund von Daten in ihren elektronischen Gesundheitsakten nach einer potenziellen Dysphagie zu screenen. Diese Entwicklung wird sich vor allem auf weniger geschulte Stationen positiv auswirken. Zweitens entwickeln sich KI-Modelle zur Unterstützung bei der instrumentellen Diagnostik (FEES und VFSS). Dabei gibt es Modelle, die sich auf anatomische Strukturen, Aspiration und Penetration, räumlich-zeitliche Schluckkomponenten oder den gesamten Schluckablauf fokussieren. Die Modelle erreichen gute bis sehr gute Werte und sind vielversprechend. Drittens gibt es Entwicklungen für non-invasive Dysphagiediagnostik, einerseits über die Stimmanalyse und andererseits über die zervikalen Auskultationen. Es werden allerdings noch sehr viel mehr

Daten gebraucht für das weitere Training der KI-Modelle. Dysphagiepatientinnen und -patienten sind im Allgemeinen zufrieden mit der Anwendung von neuen Technologien.

Interessant bleibt es, zu sehen, wie die neuen Technologien weiterhin erfolgreich in den klinischen Alltag implementiert werden können und welche Auswirkungen diese Anwendungen und die Entwicklung schlussendlich auf die Dysphagiebehandlung haben. Zurzeit kann man davon ausgehen, dass die Arbeit der Logopädinnen und Logopäden durch die Entwicklung neuer Technologien entlastet und die frühzeitige und langfristige Versorgung von Dysphagiepatientinnen und -patienten unterstützt wird. Logopädinnen und Logopäden werden durch telemedizinische, appbasierte und künstlich intelligente Technologien ergänzt und vereinfacht, aber nicht ersetzt, zumindest noch nicht.

Literaturverzeichnis

AppAgg Aggregator-Anwendung. (n. d.). *AppAgg*. Verfügbar unter: <https://appagg.com/?hl=de>

Beckers, R. & Marx, G. (2021). Telekooperation Telemonitoring Teletherapie: Begriffserklärungen. In G. Marx, N. Marx & R. Rossaint (Hrsg.), *Telemedizin Grundlagen und praktische Anwendung in stationären und ambulanten Einrichtungen* (S. 3–9). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-60611-7>

Bilda, K. (2017a). Digitalisierung im Gesundheitswesen: Trends und neue Entwicklungen. *Forum Logopädie*, 3(31), 6–9.

Bilda, K. (2017b). Potenziale und Barrieren. In K. Bilda, J. Mühlhaus & U. Ritterfeld (Hrsg.), *Neue Technologien in der Sprachtherapie* (S. 20–34). Stuttgart: Georg Thieme Verlag.

Bilda, K. (2021). Digitale Logopädie: Neue Wege in Diagnostik und Therapie (Spektrum Patholinguistik). In T. Fritzsche, S. Breitenstein, H. Wunderlich & L. Ferchland (Hrsg.), *Spektrum Patholinguistik Schwerpunktthema: Klick für Klick: Schritte in der digitalen Sprachtherapie* (Band 14, S. 77–82). Potsdam: Universitätsverlag Potsdam. <https://doi.org/10.25932/publishup-50016>

Bosch, G., Comas, M., Domingo, L., Guillen-Sola, A., Duarte, E., Castells, X. et al. (2023). Dysphagia in hospitalized patients: Prevalence, related factors and impact on aspiration pneumonia and mortality. *European Journal of Clinical Investigation*, 53(4), e13930. <https://doi.org/10.1111/eci.13930>

Brandl, R. & Ellis, C. (2023). ChatGPT-Statistiken 2024 Alle aktuellen Zahlen über den Chatbot von OpenAI. *ToolTester*. Verfügbar unter: https://www.tooltester.com/de/blog/chatgpt-statistiken/#Die_wichtigsten_Zahlen

Bräutigam, C., Enste, P., Evans, M., Hilbert, J., Merkel, S. & Öz, F. (2017). *Digitalisierung im Krankenhaus Mehr Technik - bessere Arbeit?* Düsseldorf: Hans-Böckler-Stiftung. Verfügbar unter: <https://hdl.handle.net/10419/173275>

- Constantinescu, G., Kuffel, K., King, B., Hodgetts, W. & Rieger, J. (2019). Usability testing of an mHealth device for swallowing therapy in head and neck cancer survivors. *Health Informatics Journal*, 25(4), 1373–1382. <https://doi.org/10.1177/1460458218766574>
- Constantinescu, G., Loewen, I., King, B., Brodt, C., Hodgetts, W. & Rieger, J. (2017). Designing a Mobile Health App for Patients With Dysphagia Following Head and Neck Cancer: A Qualitative Study. *JMIR Rehabilitation and Assistive Technologies*, 4(1), e3. <https://doi.org/10.2196/rehab.6319>
- Ehlert, H. & Lüdtke, U. (2023). Künstliche Intelligenz (KI) in der Logopädie. *Forum Logopädie*, 37(6), 6–11.
- Eibl, K. (2019). *Sprachtherapie in Neurologie, Geriatrie und Akutrehabilitation*. München: Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-3-437-45501-8.00020-3>
- Eiermann, N. (n. d.). Phagifit Dysphagietherapie neu gedacht. *phagifit*. Verfügbar unter: <https://www.phagifit.de>
- Frank, U., Pluschinski, P., Hofmayer, A. & Duchac, S. (2021). Grundlagen. In U. Frank, P. Pluschinski, A. Hofmayer & S. Duchac (Hrsg.), *FAQ Dysphagie : Antworten - prägnant und praxisnah* (S. 1–24). München: Elsevier.
- Frieg, H. (2017). Evidenz neuer Technologien in der Behandlung neurogener Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen. In K. Bilda, J. Mühlhaus & U. Ritterfeld (Hrsg.), *Neue Technologien in der Sprachtherapie* (S. 65–74). Stuttgart: Georg Thieme Verlag. <https://doi.org/10.1055/b-004-129736>
- Giallombardo, A., Zauke, S., Huckele, P., Hitz, L., Hohlwegler, M., Roos, L. et al. (2019). Gut verdaut? Nächste Schritte in der EBP: Literaturrecherche und -bewertung. *DLV aktuell*, (2), 14–16.
- Grießl, W. & Stachowiak, F. J. (1994). Speech therapy, new developments and results in LingWare (Lecture Notes in Computer Science). In W.L. Zagler, G. Busby & R.R. Wagner (Hrsg.), *Computers for Handicapped Persons* (Band 860, S. 371–378). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/3-540-58476-5_154

- Gugatschka, M., Egger, N. M., Haspl, K., Hortobagyi, D., Jauk, S., Feiner, M. et al. (2024). Clinical evaluation of a machine learning-based dysphagia risk prediction tool. *European Archives of Oto-Rhino-Laryngology*, 281, 4379–4384.
<https://doi.org/10.1007/s00405-024-08678-x>
- Hawighorst, M. & Elsuson, H. A. (2023). Logopädische Versorgung von PatientInnen in ländlichen Regionen Dys-phappgy – Prototyp einer Schluckstörungs-App. *Lichterschatten Therapiezentrum*. Verfügbar unter: <https://therapie.lichterschatten.de/forschung/dys-phappgy/>
- Hilbert, J. & Paulus, W. (2018). Logopädie zwischen Digitalisierung und Unterfinanzierung: Ein Bericht aus der Praxis. *Forschung aktuell*.
- Hochschule für Gesundheit Bochum. (2023). HS Gesundheit initiiert internationales Projekt im Bereich KI-basierter Schluckdiagnostik. *Gesundheitscampus Hochschule Bochum*. Verfügbar unter: <https://www.hs-gesundheit.de/aktuelles/details/hs-gesundheit-initiiert-internationales-projekt-im-bereich-ki-basierter-schluckdiagnostik>
- Hochschule für Gesundheit Bochum. (2024). Versorgungslücken in der Logopädie mit KI schließen. *Gesundheitscampus Hochschule Bochum*. Verfügbar unter: <https://www.hs-gesundheit.de/aktuelles/details/versorgungsluecken-in-der-logopaedie-mit-ki-schliessen>
- Iida, Y., Näppi, J., Kitano, T., Hironaka, T., Katsumata, A. & Yoshida, H. (2023). Detection of aspiration from images of a videofluoroscopic swallowing study adopting deep learning. *Oral Radiology*, 39(3), 553–562. <https://doi.org/10.1007/s11282-023-00669-8>
- Jeong, C.-W., Lee, C.-S., Lim, D.-W., Noh, S.-H., Moon, H.-K., Park, C. et al. (2024). The Development of an Artificial Intelligence Video Analysis-Based Web Application to Diagnose Oropharyngeal Dysphagia: A Pilot Study. *Brain Sciences*, 14(6), 546.
<https://doi.org/10.3390/brainsci14060546>
- Jeong, S. Y., Kim, J. M., Park, J. E., Baek, S. J. & Yang, S. N. (2023). Application of deep learning technology for temporal analysis of videofluoroscopic swallowing studies. *Scientific Reports*, 13(1), 17522. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-44802-3>

- Kantarcigil, C. & Malandraki, G. A. (2017). First Step in Telehealth Assessment: A Randomized Controlled Trial to Investigate the Effectiveness of an Electronic Case History Form for Dysphagia. *Dysphagia*, 32(4), 548–558. <https://doi.org/10.1007/s00455-017-9798-y>
- Karlsson, F., Lovric, L., Matthelié, J., Brage, L. & Hägglund, P. (2023). A Within-Subject Comparison of Face-to-Face and Telemedicine Screening Using the Timed Water Swallow Test (TWST) and the Test of Mastication and Swallowing of Solids (TO-MASS). *Dysphagia*, 38(1), 483–490. <https://doi.org/10.1007/s00455-022-10490-w>
- Khalifa, Y., Coyle, J. L. & Sejdíć, E. (2020). Non-invasive identification of swallows via deep learning in high resolution cervical auscultation recordings. *Scientific Reports*, 10(1), 8704. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-65492-1>
- Khan, M. M., Manduchi, B., Rodriguez, V., Fitch, M. I., Barbon, C. E. A., McMillan, H. et al. (2022). Exploring patient experiences with a telehealth approach for the PRO-ACTIVE trial intervention in head and neck cancer patients. *BMC Health Services Research*, 22(1), 1218. <https://doi.org/10.1186/s12913-022-08554-6>
- Kim, H., Cho, N.-B., Kim, J., Kim, K. M., Kang, M., Choi, Y. et al. (2020). Implementation of a Home-Based mHealth App Intervention Program With Human Mediation for Swallowing Tongue Pressure Strengthening Exercises in Older Adults: Longitudinal Observational Study. *JMIR mHealth and uHealth*, 8(10), e22080. <https://doi.org/10.2196/22080>
- Kim, H., Lee, S.-H., Cho, N.-B., You, H., Choi, T. & Kim, J. (2020). User-Dependent Usability and Feasibility of a Swallowing Training mHealth App for Older Adults: Mixed Methods Pilot Study. *JMIR mHealth and uHealth*, 8(7), e19585. <https://doi.org/10.2196/19585>
- Kim, J. K., Choo, Y. J., Choi, G. S., Shin, H., Chang, M. C. & Park, D. (2022). Deep Learning Analysis to Automatically Detect the Presence of Penetration or Aspiration in Videofluoroscopic Swallowing Study. *Journal of Korean Medical Science*, 37(6), e42. <https://doi.org/10.3346/jkms.2022.37.e42>

- Kim, J.-M., Kim, M.-S., Choi, S.-Y. & Ryu, J. S. (2024). Prediction of dysphagia aspiration through machine learning-based analysis of patients' postprandial voices. *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, 21(1), 43. <https://doi.org/10.1186/s12984-024-01329-6>
- Konradi, J., Zajber, M., Betz, U., Drees, P., Gerken, A. & Meine, H. (2022). AI-Based Detection of Aspiration for Video-Endoscopy with Visual Aids in Meaningful Frames to Interpret the Model Outcome. *Sensors*, 22(23), 9468. <https://doi.org/10.3390/s22239468>
- Leinweber, J. & Dockweiler, C. (2020). Perspektiven der Digitalisierung in der Logopädie/Sprachtherapie. *Forum Logopädie*, 34(3), 6–9.
- Martin-Martinez, A., Miró, J., Amadó, C., Ruz, F., Ruiz, A., Ortega, O. et al. (2023). A Systematic and Universal Artificial Intelligence Screening Method for Oropharyngeal Dysphagia: Improving Diagnosis Through Risk Management. *Dysphagia*, 38(4), 1224–1237. <https://doi.org/10.1007/s00455-022-10547-w>
- Mayadevi, M., Thankappan, K., Limbachiya, S. V., Vidhyadharan, S., Villegas, B., Ouyoung, M. et al. (2018). Interdisciplinary Telemedicine in the Management of Dysphagia in Head and Neck. *Dysphagia*, 33(4), 474–480. <https://doi.org/10.1007/s00455-018-9876-9>
- Narkhede, S. (2018). Understanding AUC-ROC Curve. *towarddatascience*. Verfügbar unter: <https://towardsdatascience.com/understanding-auc-roc-curve-68b2303cc9c5>
- Nordio, S., Innocenti, T., Agostini, M., Meneghello, F. & Battel, I. (2018). The efficacy of telerhabilitation in dysphagic patients: a systematic review. *Acta Otorhinolaryngologica Italica*, 38(2), 79–85. <https://doi.org/10.14639/0392-100X-1816>
- Odigie, E., Andreadis, K., Chandra, I., Mocchetti, V., Rives, H., Cox, S. et al. (2023). Are Mobile Applications in Laryngology Designed for All Patients? *The Laryngoscope*, 133(7), 1540–1549. <https://doi.org/10.1002/lary.30465>
- Park, D., Son, S. I., Kim, M. S., Kim, T. Y., Choi, J. H., Lee, S.-E. et al. (2023). Machine learning predictive model for aspiration screening in hospitalized patients with acute stroke. *Scientific Reports*, 13(1), 7835. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-34999-8>

- Prosiegel, M. & Weber, S. (2024). Medizinische Folgen von Dysphagien (Praxiswissen Logopädie). In M. Wanke & S. Weber (Hrsg.), *Dysphagie: Diagnostik und Therapie von Dysphagien bei Erwachsenen* (4. Auflage., S. 157–170). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-66430-8_5
- Prosiegel, M., Weber, S. & Braun, T. (2024a). Diagnostik. In M. Wanke & S. Weber (Hrsg.), *Dysphagie: Diagnostik und Therapie von Dysphagien bei Erwachsenen* (4. Auflage., S. 209–255). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Prosiegel, M., Weber, S. & Braun, T. (2024b). Vorstellung verschiedener Therapiekonzepte. In S. Weber & M. Wanke (Hrsg.), *Dysphagie: Diagnostik und Therapie von Dysphagie bei Erwachsenen* (4. Auflage., S. 257–276). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Rak, K., Völker, J., Taeger, J., Bahmer, A., Hagen, R. & Albrecht, U.-V. (2019). Medizinische Apps in der HNO-Heilkunde. *Laryngo-Rhino-Otologie*, 98(1), S253–S289. <https://doi.org/10.1055/a-0740-4866>
- Reverberi, C., Gottardo, G., Battel, I. & Castagnetti, E. (2022). The neurogenic dysphagia management via telemedicine: a systematic review. *European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine*, 58(2), 179–189. <https://doi.org/10.23736/S1973-9087.21.06921-5>
- Ritterfeld, U. & Hastall, M. R. (2017). Begrifflichkeiten, Systematik, Akzeptanzfaktoren und Innovation. In K. Bilda, J. Mühlhaus & U. Ritterfeld (Hrsg.), *Neue Technologien in der Sprachtherapie* (S. 35–43). Stuttgart: Georg Thieme Verlag. <https://doi.org/10.1055/b-004-129736>
- Roldan-Vasco, S., Orozco-Duque, A., Suarez-Escudero, J. C. & Orozco-Arroyave, J. R. (2021). Machine learning based analysis of speech dimensions in functional oropharyngeal dysphagia. *Computer Methods and Programs in Biomedicine*, 208, 106248. <https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2021.106248>
- Saab, R., Balachandar, A., Mahdi, H., Nashnoush, E., Perri, L. X., Waldron, A. L. et al. (2023). Machine-learning assisted swallowing assessment: a deep learning-based

- quality improvement tool to screen for post-stroke dysphagia. *Frontiers in Neuroscience*, 17, 1302132. <https://doi.org/10.3389/fnins.2023.1302132>
- Schmid, U. (2024). Künstliche Intelligenz. *bidt.digital*. Informationswebsite des bayrischen Forschungsinstituts für digitale Transformation, . Verfügbar unter: <https://www.bidt.digital/glossar/kuenstliche-intelligenz/>
- Seifert, A., Ackermann, T. & Schelling, H. R. (2020). Digitale Senioren III – 2020 - Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien durch Personen ab 65 Jahren in der Schweiz. (Prosenectute Schweiz, Hrsg.).
- Sejdić, E., Khalifa, Y., Mahoney, A. S. & Coyle, J. L. (2020). Artificial intelligence and dysphagia: novel solutions to old problems. *Arquivos de Gastroenterologia*, 57(4), 343–346. <https://doi.org/10.1590/s0004-2803.202000000-66>
- Sevitz, J. S., Bryan, J. L., Mitchell, S. S., Craig, B. A., Huber, J. E., Troche, M. S. et al. (2023). Telehealth Management of Dysphagia in Adults: A Survey of Speech Language Pathologists' Experiences and Perceptions. *Dysphagia*, 38(4), 1184–1199. <https://doi.org/10.1007/s00455-022-10544-z>
- s.n. (1985). Künstliche Intelligenz. *Wechselwirkung: Technik Naturwissenschaft Gesellschaft*, 7(27). <https://doi.org/10.5169/SEALS-653019>
- Soyama, S., Mano, T. & Kido, A. (2022). Oropharyngeal dysphagia telerehabilitation in the Intensive Care Unit for COVID-19: a case report. *CoDAS*, 34(6), e20210023. <https://doi.org/10.1590/2317-1782/20212021023>
- Soyama, S., Mano, T. & Kido, A. (2023). Feasibility study on swallowing telerehabilitation in patients with coronavirus disease 2019. *Journal of Rehabilitation Medicine - Clinical Communications*, 6, jrmcc12348. <https://doi.org/10.2340/jrmcc.v6.12348>
- Starmer, H. M., Abrams, R., Webster, K., Kizner, J., Beadle, B., Holsinger, F. C. et al. (2018). Feasibility of a Mobile Application to Enhance Swallowing Therapy for Patients Undergoing Radiation-Based Treatment for Head and Neck Cancer. *Dysphagia*, 33(2), 227–233. <https://doi.org/10.1007/s00455-017-9850-y>

- Starmer, H. M., Klein, D., Montgomery, A., Goldsmith, T., McCarroll, L., Richmon, J. et al. (2023). Head and Neck Virtual Coach: A Randomized Control Trial of Mobile Health as an Adjunct to Swallowing Therapy During Head and Neck Radiation. *Dysphagia*, 38(3), 847–855. <https://doi.org/10.1007/s00455-022-10506-5>
- Stevens, E. (2023). What's the Difference Between a Mobile App and a Web App? *careerfoundry*. Verfügbar unter: <https://careerfoundry.com/en/blog/web-development/what-is-the-difference-between-a-mobile-app-and-a-web-app/>
- Sünderhauf, S., Rupp, E. & Tesak, J. (2008). Supervidierte Teletherapie bei Aphasie: Ergebnisse einer BMBF-Studie. *Theorie und Praxis*, 22(1), 34–37.
- Suzuki, K., Shimizu, Y., Ohshimo, S., Oue, K., Saeki, N., Sadamori, T. et al. (2022). Real-time assessment of swallowing sound using an electronic stethoscope and an artificial intelligence system. *Clinical and Experimental Dental Research*, 8(1), 225–230. <https://doi.org/10.1002/cre2.531>
- Terrell Hanna, K. & Wigmore, I. (2023). mobile app. *techtarget*. Verfügbar unter: <https://www.techtarget.com/whatis/definition/mobile-app>
- Weber, S. & Prosiegel, M. (2024). Therapieplanung. In M. Wanke & S. Weber (Hrsg.), *Dysphagie: Diagnostik und Therapie von Dysphagien bei Erwachsenen* (4. Auflage., S. 277–292). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Weng, W., Imaizumi, M., Murono, S. & Zhu, X. (2022). Expert-level aspiration and penetration detection during flexible endoscopic evaluation of swallowing with artificial intelligence-assisted diagnosis. *Scientific Reports*, 12(1), 21689. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-25618-z>
- World Health Organization. (2016). *Global diffusion of eHealth: making universal health coverage achievable: report of the third global survey on eHealth*. Geneva: World Health Organization. Verfügbar unter: <https://iris.who.int/handle/10665/252529>
- Yang, W., Du, Y., Chen, M., Li, S., Zhang, F., Yu, P. et al. (2023). Effectiveness of Home-Based Telerehabilitation Interventions for Dysphagia in Patients With Head and Neck

Cancer: Systematic Review. *Journal of Medical Internet Research*, 25, e47324.

<https://doi.org/10.2196/47324>

Yasar, K. & Awati, R. (2024). Black-Box-KI. *TechTarget - ComputerWeekly*. Verfügbar unter:

<https://www.computerweekly.com/de/definition/Black-Box-KI>

Zhang, Z., Mao, S., Coyle, J. & Sejdić, E. (2021). Automatic annotation of cervical vertebrae in videofluoroscopy images via deep learning. *Medical Image Analysis*, 74, 102218.

<https://doi.org/10.1016/j.media.2021.102218>

Abbildungsverzeichnis

Titelbild. Eigene Darstellung. KI-generiert durch Prompts: Telemedizin, mobile Apps, künstliche Intelligenz und Dysphagiebehandlung	Titelseite
Abbildung 1. Anzahl Publikationen zu Künstlicher Intelligenz und Dysphagie auf PubMed während den Jahren 2014-2024. Eigene Darstellung	30

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Übersicht Literaturrecherche Telemedizin	9
Tabelle 2 Übersicht Literaturrecherche mobile Apps	10
Tabelle 3 Übersicht Literaturrecherche künstliche Intelligenz	10
Tabelle 4 Auflistung Elemente in den Apps. Eigene Darstellung.....	28

Anhang

Studienübersicht

Titel	Autoren/Jahr/Land	Studien Design	Ziele	Teilnehmende	Ergebnisse
Telemedizin					
Oropharyngeal dysphagia telerehabilitation in the intensive care unit for COVID-19 a case report	Shigeto Soyama, Tomoo Mano, Akira Kido/ 2022/ Japan	Einzelfallstudie	Untersuchung von telemedizinischer Dysphagieintervention bei einem 50-jährigen Patienten mit COVID-19.	50-jähriger Mann mit COVID-19 und Dysphagie nach Weaning	Die Telerehabilitation ist ein Instrument, das in der Rehabilitationsmedizin zur Durchführung klinischer Online-Bewertungen eingesetzt werden kann. Es wurde über zahlreiche Vorteile berichtet, u. a. verbesserter Zugang, höhere Zeiteffizienz, stärkere Kundenorientierung, bessere Verwaltung der Fallzahlen und Kosteneffizienz. Darüber hinaus wurde ein zusätzlicher Nutzen der Infektionskontrolle festgestellt (Soyama et al., 2022)
Feasibility study on swallowing telerehabilitation in patients with Coronavirus Disease 2019	Shigeto Soyama, Tomoo Mano, Akira Kido/ 2023/ Japan	Machbarkeitsstudie	Durchführbarkeit des Einsatzes von Telerehabilitation zur Behandlung von Dysphagie bei Patienten mit COVID-19 in isolierten Krankenhauszimmern untersuchen.	7 Teilnehmenden mit COVID-19 und Dysphagiesymptomen	Alle Patienten zeigten eine signifikante Verbesserung der Schluckfähigkeit, die anhand der Larynxelation und der Ergebnisse des Eating Assessment Tool und des Mann Assessment of Swallowing Ability bewertet wurde. Die Veränderung der Schluckbewertungsergebnisse korrelierte mit der Anzahl der Telerehabilitationssitzungen. Das medizinische Personal, das diese Patienten behandelte, wurde nicht angesteckt. Die Dysphagie bei Patienten mit COVID-19 konnte durch die Telerehabilitation

					verbessert werden, wobei ein hohes Maß an Sicherheit für das Klinikpersonal gewährleistet war. (Soyama et al., 2023)
Exploring patient experiences with a telehealth approach for the PRO-ACTIVE trial intervention in head and neck cancer patients	M.M Khan, B. Manduchi, V. Rodrigues, M.I. Fitch, C.E.A. Barbon, H. McMillan, K.A. Hutcheson, R. Martino/ 2022/ Kanada, USA	Qualitativ deskriptive Studie	Erfahrungen der Patienten mit der telemedizinischen Schlucktherapie während der Strahlentherapie im Rahmen der PRO-ACTIVE-Studie aus ihrer Patientensicht zu verstehen.	11 Teilnehmenden aus der Pro-Active Studie mit Kopf-Hals-Tumor	Elf Teilnehmenden berichteten über ihre Erfahrungen mit der Telemedizin und gaben an, dass sie sich mit der/den Sitzung(en) zufrieden, wohl und sicher fühlten. Sie gaben an, dass frühere Erfahrungen mit Telekonferenzen, der Zugang zu optimaler technischer Ausrüstung, die Kompetenz des Logopäden/Logopädin und die Unterstützung durch das Pflegepersonal ihre Teilnahme an der Telemedizin erleichtert haben. Die Teilnehmenden betonten, dass die Telemedizin vorteilhaft sei, da sie die Pendelzeit, die COVID-19-Belastung und die Ermüdung durch die Reise reduziere und auch die Teilnahme der Betreuer insbesondere während des COVID ermöglichen. Im Vergleich zwischen den persönlichen Logopädiesitzungen und den telemedizinischen Therapien wurden auch Einschränkungen genannt, darunter: mangelnde Erfahrung mit und/oder schlechter Zugang zur neuen Technologie und weniger Möglichkeiten zur Personalisierung. Die Teilnehmer gaben an, dass sie das Telefon allein weniger bevorzugten als eine Audio-/Video-Plattform. (Khan et al., 2022)

<p>A Within-Subject Comparison of Face-to-Face and Telemedicine Screening Using the Timed Water Swallow Test (TWST) and the Test of Mastication and Swallowing of Solids (TOMASS)</p>	<p>Frederik Karlsson, Leo Lovric, Josephine Matthelié, Louise Brage, Patricia Hägglund/ 2023/ Schweden</p>	<p>Within-Subject Comparison</p>	<p>-Untersuchen ob TWST und TOMASS, die vollständig über die Telemedizin verabreicht werden, eine zuverlässige Alternative darstellen, wenn eine persönliche Verabreichung nicht praktikabel oder nicht ratsam ist. -Untersuchen bei welchen TWST- und TOMASS-Ergebnissen stärkere Abweichungen zwischen persönlicher und telemedizinischer Durchführung auftreten können.</p>	<p>48 Teilnehmenden zwischen 60-90 mit subjektiven Schluckbeschwerden, diagnostizierter Dysphagie oder vermuteten Schluckbeschwerden aufgrund des Alters</p>	<p>Die Ergebnisse zeigten ein hohes Maß an Übereinstimmung zwischen den Ergebnissen des persönlichen und des telemedizinischen Screenings für TWST bzw. TOMASS. Die Bewertungen ergaben eine 83%ige bzw. 76%ige Übereinstimmung. Der TWST zeigte eine ausgewogene Verteilung der unterschiedlichen Klassifizierung in der Telemedizin (0,16-0,19 Fehlerraten). Das TOMASS-Verfahren stufte bei der Telemedizin mehr Teilnehmer als außerhalb der normalen Grenzen ein als bei der persönlichen Durchführung. Die meisten Teilnehmer (60 %) gaben an, dass sie eine telemedizinische Untersuchung einer persönlichen Untersuchung vorziehen würden, und 90 % hielten das Verfahren für leichter zugänglich als erwartet. Alle Teilnehmer waren mit den telemedizinischen Verfahren zufrieden. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die klinische Beurteilung von Dysphagie mittels Telemedizin unter Verwendung des TWST und TOMASS eine praktikable Alternative zur persönlichen Durchführung der Verfahren darstellt. (Karlsson et al., 2023)</p>
<p>The neurogenic dysphagia management via</p>	<p>Cristina Reverberi, Giorgia Gottardo, Irene</p>	<p>Systemische</p>	<p>-Die Evidenz in der Literatur bezüglich der Behandlung</p>	<p>16 Studien zu Telemedizin bei Patienten mit</p>	<p>Die Forschung zeigt, dass die Mehrheit der Studien über neurogene Dysphagie die klinische</p>

telemedicine: a systematic review	Battel, Elena Castagnetti/ 2022/ Italien	Übersichtsarbeit	<p>neurogener Dysphagie mittels Telerehabilitation im Vergleich zu einer persönlichen Rehabilitationsbehandlung zu untersuchen.</p> <p>-sekundäres Ziel: Empfehlungen für Telerehabilitations-Sitzungen für Patienten, bei denen eine neurogene Dysphagie diagnostiziert wurde, zu erstellen.</p>	neurogener Dysphagie	<p>Schluckuntersuchung per Telerehabilitation mit der persönlichen Modalität verglichen. Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser systematischen Übersichtsarbeit und der qualitativen Analyse entwickelten die Autoren praktische Empfehlungen für das Management von Telerehabilitations-Sitzungen für Patienten mit neurogener Dysphagie. Trotz der vorhandenen Barrieren ermöglichte die Telerehabilitation die Bereitstellung von Gesundheitsleistungen und einen verbesserten Zugang zu Pflege und Dienstleistungen mit spezialisierten Fachkräften; die Telerehabilitation kann eine wertvolle Ressource während eines gesundheitlichen Notfalls aufgrund von CoVid-19 sein. (Reverberi et al., 2022)</p>
Effectiveness of Home-Based Telerehabilitation Interventions for Dysphagia in Patients With Head and Neck Cancer: Systematic Review	Wenwen Yang, Yifei Du, Mengran Chen, Sufang Li, Fan Zhang, Peiyang Yu, Xiaoxia Xu/ 2023/ China	Systematische Übersichtsarbeit	<p>Belege für die Wirksamkeit der Telerehabilitation zur Verringerung physiologischer und funktioneller Beeinträchtigungen des Schluckens sowie zur Verbesserung der Adhärenz und der damit verbundenen Einflussfaktoren bei Kopf- und Halskrebs-</p>	13 Studien (7 randomisierte, kontrollierte Studien, 5 quasi-experimentale Studien, 1 Kohortenstudie) -> Studien zu Kopf-Hals-Tumoren	<p>Die Qualitätsbewertung ergab, dass die eingeschlossenen Studien von mäßiger bis guter Qualität waren. Die Ergebnisse zeigten, dass die häusliche Telerehabilitation die Sicherheit des Schluckens und der oralen Ernährung, den Ernährungszustand und die schluckbezogene Lebensqualität verbesserte, negative Emotionen verringerte, die Adhärenz bei der Schluckrehabilitation verbesserte, von den Teilnehmern als sehr zufriedenstellend und unterstützend bewertet wurde und kosteneffektiv war.</p>

			Patienten zu untersuchen.		Darüber hinaus wurden in dieser Übersichtsarbeit Faktoren untersucht, die die Wirksamkeit der Tele-Rehabilitation beeinflussten. Dazu gehörten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Art des Schlucktrainings, der Intensität, der Häufigkeit, der Dauer und den individuellen motorischen Fähigkeiten, die Behandlung von Nebenwirkungen der Strahlentherapie, der Zugang zu medizinischen, motivierenden und edukativen Informationen, die Bereitstellung von Feedback zum Training, die Kommunikation und Unterstützung durch Logopäden und Logopädinnen, Familien und andere Betroffene sowie die Bewältigung technischer Probleme. (Yang et al., 2023)
First Step in Telehealth Assessment: A Randomized Controlled Trial to Investigate the Effectiveness of an Electronic Case History Form for Dysphagia	Cagla Kantarcigil, Georgia A. Malandraki/ 2017/ USA	Randomisierte kontrollierte Studie	-Ein elektronisches Anamnese-Tool/Formular (e-HiT) für Dysphagie zu entwickeln und seine Wirksamkeit mit der papierbasierten Version (PBV) in Bezug auf Ausfüllzeit, Vollständigkeit, Unabhängigkeit und Patientenwahrnehmung/-zufriedenheit zu vergleichen.	40 Teilnehmende zwischen 18-85, Englisch als Erstsprache, Punktwert von 3 oder mehr im EAT-10 und normal bis mild im MOCA.	Es gab keine statistisch signifikanten Unterschiede bei der Bearbeitungszeit ($p = 0,743$), der Vollständigkeit ($p = 0,486$) und der Unabhängigkeit ($p = 0,738$). Die Wahrnehmung/Zufriedenheit der Patienten war mit dem e-HiT signifikant höher ($p = 0,004$). Darüber hinaus wurde ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Bearbeitungszeit und dem Alter festgestellt ($p = 0,0063$). Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass das Ausfüllen des e-HiT genauso zeitsparend ist wie das Ausfüllen des PBV und dass beide Formulare die gleiche Menge an

			-Untersuchen von Zusammenhänge zwischen den oben genannten Variablen und Prädiktorvariablen wie Alter, Kognition und Computer-/Internetnutzung.		Informationen ohne oder mit minimaler Unterstützung liefern. Das Ausfüllen des e-HIT führt zu signifikant höheren Zufriedenheitswerten. (Kantarcigil & Malandraki, 2017)
Interdisciplinary Telemedicine in the Management of Dysphagia in Head and Neck	Mydhili Mayadevi, Krishnakumar Thankappan, Shashikant Vishnubhai Limbachiya, Sivakumar Vidhyadharan, Brenda Villegas, Melody Ouyoung, Deepak Balasubramanian, Jayakumar R. Menon, Uttam Sinha, Subramania Iyer/ 2018/ Indien, USA	Retro-spektive Analyse	Wirksamkeit interdisziplinärer telemedizinischer Gespräche im Hinblick auf die Verbesserung der Nahrungsaufnahme der Probanden zu untersuchen, indem die Functional Oral intake scale (FOIS) [13] als Ergebnismaß verwendet wurde.	26 Patientinnen und Patienten mit Dysphagie infolge einer Kopf-Hals-Pathologie	Der durchschnittliche FOIS-Wert vor der Behandlung lag bei 1,46 mit einer Standardabweichung von 0,989 und verbesserte sich nach der Behandlung auf 3,92 mit einer Standardabweichung von 1,809 ($p \setminus 0,0001$). Die Studie belegt den Erfolg eines interdisziplinären telemedizinischen Treffens zur Behandlung schwieriger Fälle von Schluckstörungen im Kopf- und Halsbereich. Die Ergebnisse hinsichtlich des FOIS-Scores verbesserten sich nach der Durchführung der Sitzungen erheblich. Zusätzlich zu den direkten Vorteilen für die Patienten trug der Austausch dazu bei, die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit zwischen zwei Abteilungen zu erleichtern, die weltweit ähnliche Patientengruppen in speziellen klinischen Bereichen wie dem Dysphagie-Management behandeln. (Mayadevi et al., 2018)

Mobile Apps

<p>Feasibility of a Mobile Application to Enhance Swallowing Therapy for Patients Undergoing Radiation-Based Treatment for Head and Neck Cancer</p>	<p>Heather M. Starmer; Rina Abrams; Kimberly Webster; Jennifer Kizner; Beth Beadle; F. Christopher Holsinger; Harry Quon; Jeremy Richmond/ 2018/ USA</p>	<p>Machbarkeitsstudie</p>	<p>Ziel dieser Untersuchung war es, die Machbarkeit einer mobilen App zu erforschen, die die Einhaltung der Schlucktherapie während einer Strahlenbehandlung durch den Patienten unterstützt.</p>	<p>36 Teilnehmenden (30 oropharyngealer Primärtumor, 2 sinonasaler Primärtumor, 2 Thyroid Primärtumor, 1 Larynx Primärtumor, 1 Mundhöhle Primärtumor)</p>	<p>80 % der Teilnehmer nutzten die App während der Behandlung und protokollierten im Laufe der Behandlung durchschnittlich 102 Trainingseinheiten. 25 % der Teilnehmer protokollierten während des 7-wöchigen Behandlungszeitraums mindestens zwei Trainingseinheiten pro Tag und 53 % mindestens eine Sitzung pro Tag. Die Abschlussbefragungen zu den Erfahrungen der Patienten mit der mobilen VibrentTM-App waren weitgehend positiv, lieferten aber auch umsetzbare Strategien zur Verbesserung künftiger Versionen der Anwendung. Die VibrentTM-Mobilanwendung scheint ein Werkzeug zu sein, das sich gut in die bestehende Patientenbetreuung integrieren lässt und die Patienten bei der Einhaltung der Behandlungsempfehlungen unterstützen und die Kommunikation zwischen Patienten und Anbietern zwischen den Sitzungen erleichtern kann. (Starmer et al., 2018)</p>
<p>Head and Neck Virtual Coach: A Randomized Control Trial of Mobile Health as an Adjunct to Swallowing Therapy During Head and Neck Radiation</p>	<p>Heather M. Starmer David Klein Aisha Montgomery Tessa Goldsmith Liane McCarroll Jeremy Richmond F. Christopher Holsinger Beth Beadle</p>	<p>Randomisierte kontrollierte Studie</p>	<p>Untersuchung, wie sich der HNC Virtual Coach auf die Adhärenz und die Schluckergebnisse auswirkt, indem die Teilnehmer, die die mobile App nutzen,</p>	<p>44 in der Experimentalgruppe und 47 in der Kontrollgruppe mit primären Kopf- und Halstumoren in der Mundhöhle,</p>	<p>Zu den Ergebnismessungen gehörten Adhärenzraten, physiologische Messwerte, die während einer modifizierten Barium-Schluck-Studie erhoben wurden, von Patienten berichtete Ergebnisse, Ernährungswerte (FOIS, PSS-HN) und die Qualität der erhaltenen Informationen. Patienten, die den</p>

	Praduman/ 2023/ USA		mit denen verglichen wurden, die nur die klinische Standardversorgung und Papierprotokolle erhielten.	im Oropharynx, Nasopharynx, Larynx und Hypopharynx, die eine beidseitige Bestrahlung des Halses erforderten	HNC Virtual Coach nutzten, hielten sich während der Strahlentherapie tendenziell besser an die Behandlungsempfehlungen. Eine bessere Befolgung der Behandlungsempfehlungen war mit einer besseren Lebensqualität verbunden, nicht aber mit einer besseren physiologischen Funktion 2-3 Monate nach Abschluss der Bestrahlung. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine mobile Gesundheitsanwendung für einige Patienten, die sich einer Kopf- und Halsbestrahlung unterziehen, von Nutzen sein könnte. (Starmer et al., 2023)
User-Dependent Usability and Feasibility of a Swallowing Training mHealth App for Older Adults: Mixed Methods Pilot Study	HyangHee Kim; Sang-Ho Lee; Nam-Bin Cho; Heecheon You; Teukgyu Choi; Jinwon Kim/ 2020/ Südkorea	Mixed Methods Pilotstudie	Ziel dieser Pilotstudie war es, die Benutzerfreundlichkeit von Schlucktrainings-Apps durch die quantitative und qualitative Auswertung der Daten älterer Erwachsener unter Berücksichtigung ihres Bildungsniveaus und ihres Umgangs mit neuen Technologien	11 Teilnehmende über 65 Jahre, mit Schluckbeschwerden, Kriterien für Minimalstatus Test erfüllt, gutes Sehen und Hören, gute motorische Funktionen der oberen Extremitäten, und Tablet oder PC verwenden	Die quantitativen Ergebnisse der SUS (System Usability Scale)- und mCSES (modified Computer self Efficacy Scale)-Erhebungen zeigten, dass die Gruppe mit hohem Potenzial eher bereit war, neue Technologien zu übernehmen und zu erlernen als die Gruppe mit geringem Potenzial. Insbesondere zeigte ein Wilcoxon Signed-Rank-Test innerhalb der Gruppe mit hohem Potenzial, dass die mCSES-Werte nach der Intervention (Median 65,50) signifikant höher waren als die Werte in der zweiten Woche der Intervention (Median 54,00; $z=-2,023$, $P=.04$). Darüber hinaus lagen die Werte für die Benutzerfreundlichkeit in der Gruppe mit geringem

					<p>Potenzial auch nach Abschluss des 8-wöchigen Interventionsprogramms im Bereich der „geringen Akzeptanz“. Qualitative Analysen mittels halbstrukturierter Interviews ergaben vielversprechende Ergebnisse hinsichtlich der Akzeptanz der App, der Nutzung des Schulungsprogramms, der emotionalen Reaktionen und der Lernerfahrung. (H. Kim, Lee, et al., 2020)</p>
<p>Implementation of a Home-Based mHealth App Intervention Program With Human Mediation for Swallowing Tongue Pressure Strengthening Exercises in Older Adults: Longitudinal Observational Study</p>	<p>HyangHee Kim; Nam-Bin; Jinwon Kim; Kyung Min Kim; Minji Kang; Younggeun Choi; Minjae Kim; Heecheon You; Seok In Nam; Soyeon Shin/ 2020/ Südkorea</p>	<p>Längsschnittstudie</p>	<p>Ziel dieser Studie ist es, die unmittelbaren und langfristigen Erhaltungseffekte einer 8-wöchigen häuslichen mHealth-App-Intervention mit zweiwöchentlicher Kontakt zu untersuchen, die darauf abzielt, den Schluckzungen- druck bei älteren Erwachsenen zu verbessern.</p>	<p>Gleiche wie H. Kim, Lee (2020) siehe oben</p>	<p>Von den 11 Teilnehmern hielten sich 8 an das 8-wöchige App-Therapieprogramm zu Hause mit der optimalen Interventionsdosis. Nach 8 Wochen Interventionsprogramms zeigten die Teilnehmer einen signifikanten Anstieg des Schluckzungen- drucks. Langfristige Erhaltungseffekte des Trainingsprogramms auf den Schluckzungen- druck wurden jedoch 12 Wochen nach der Intervention nicht beobachtet. (H. Kim, Cho, et al., 2020)</p>
<p>Usability testing of an mHealth device for swallowing therapy in head and neck cancer survivors</p>	<p>Gabriela Constantinescu, Kristina Kuffel, Ben King, William Hodgetts, Jana Rieger/ 2019/ Kanada</p>	<p>Gebrauch- tauglich- keitsprü- fung</p>	<p>Ziel dieser Studie war es, die Benutzerfreundlichkeit eines mobilen Ge- sundheitssystems (mHealth) für die</p>	<p>5 Erwachsenen mit einer Ge- schichte von Kopf-Hals-Tu- moren</p>	<p>Fünf Teilnehmer mit einer Vorge- schichte von Kopf- und Halskrebs bewerteten das mHealth-System. Nach einer Einweisung in die Anwendung (App) durch den Arzt wurden die Teil- nehmer gebeten, fünf Aufgaben</p>

			häusliche Schlucktherapie zu testen.		selbstständig zu erledigen: das Gerät mit dem Smartphone koppeln, das Gerät richtig platzieren, trainieren, die Fortschrittsanzeigen interpretieren und das System schließen. Mit Hilfe quantitativer und qualitativer Methoden wurden die Effektivität, Effizienz und Zufriedenheit mit dem System bewertet. Bei drei der Aufgaben wurden kritische Änderungen an der App festgestellt, was zu Empfehlungen für die nächste Iteration führte. Diese Probleme betrafen die Einfachheit der Bluetooth-Kopplung, die Platzierung des Geräts und die Interpretation der Statistiken. Bei den Usability-Tests mit Patienten wurden Probleme identifiziert, die vor der Implementierung des mHealth-Systems in späteren klinischen Studien unbedingt behoben werden sollten. Von den verwendeten Usability-Methoden lieferte die Videobeobachtung (synchronisierte Bildschirmaufnahmen mit auf Video aufgezeichneten Gesten) die meisten Informationen. (Constantinescu et al., 2019)
--	--	--	--------------------------------------	--	--

Künstliche Intelligenz

Clinical evaluation of a machine learning-based dysphagia risk prediction tool	Markus Gugatschka; Nina Maria Egger; K. Haspl; David Hortobagyi; Stefanie Jauk; Marlies Feiner;	Prospektive Validierungsstudie	Die Ergebnisse eines auf maschinellem Lernen basierenden Instruments zur Vorhersage des	33784 Menschen, die in den Jahren 2011-2019 in KAG-	Der AUROC-Wert, der die Unterscheidungsfähigkeit des Algorithmus widerspiegelt, lag bei 0,97. Die Genauigkeit betrug 92,6 % bei einer ausgezeichneten Spezifität und Sensitivität von 98 % bzw. 82,4 %. Bei Patienten mit
--	---	--------------------------------	---	---	---

	Diether Kramer/ 2024/ Österreich		Dysphagierisikos durch eine klinische Bewertung zu validieren.	Krankenhäusern hospitalisiert wurden.	Dysphagie-Risiko wurden häufiger ein höheres Alter, ein männliches Geschlecht und die Diagnose eines oropharyngealen Malignoms festgestellt. (Gugatschka et al., 2024)
Machine learning predictive model for aspiration screening in hospitalized patients with acute stroke	Dougho Park, Seok Il Son, Min Sol Kim, Tae Yeon Kim, Jun Hwa Choi, Sang-Eok Lee, Daeyoung Hong, Mun-Chul Kim/ 2023/ Südkorea	Retro-spektive Vergleichsstudie	Vergleich Gugging Swallowing Screen (GUSS), und seinen prädiktiven Wert mit ML-Modellen.	3408 Patientinnen und Patienten nach einem akuten Schlaganfall	Folgende ML-Algorithmen wurden angewandt: regularisierte logistische Regressionen (Ridge, Lasso und elastisches Netz), Random Forest, Extreme Gradient Boosting, Support Vector Machines, k-nearest neighbors und Naive Bayes. Schließlich analysierten wir die Daten von 3408 Patienten, von denen 448 eine Aspiration im VFSS aufwiesen. Der GUSS zeigte eine Fläche unter der Receiver Operating Characteristics Curve (AUROC) von 0,79 (0,77-0,81). Das Ridge-Regressionsmodell war das beste Modell unter allen ML-Modellen mit einer AUROC von 0,81 (0,76-0,86) und einem F1-Wert von 0,45. Regularisierte logistische Regressionsmodelle zeigten eine höhere Sensitivität (0,66-0,72) als das GUSS-Modell (0,64). Die Analyse der Bedeutung der Merkmale ergab, dass die modifizierte Rankin-Skala das wichtigste Merkmal für die ML-Leistung war. Die vorgeschlagenen ML-Vorhersagemodelle sind valide und praktisch für das Screening von Aspiration bei Patienten mit akutem Schlaganfall.

(Park et al., 2023)

<p>A Systematic and Universal Artificial Intelligence Screening Method for Oropharyngeal Dysphagia: Improving Diagnosis Through Risk Management</p>	<p>Alberto Martin-Martinez; Jaume Miró; Cristina Amadó; Francisco Ruz; Antonio Ruiz; Omar Ortega; Pere Clavé/ 2023/ Spanien</p>	<p>retrospektive Beobachtungsstudie</p>	<p>Ziel war es, (a) ein Expertensystem (ES) auf der Grundlage von maschinellem Lernen zu entwickeln, das das Risiko einer oropharyngealen Dysphagie aus den elektronischen Gesundheitsakten (EHR) aller älteren Krankenhauspatienten bei der Aufnahme berechnet, und (b) das Expertensystem in einem allgemeinen Krankenhaus zu implementieren.</p>	<p>2809 ältere Menschen, schwer pflegebedürftig (Barthel-Index 47,68 +/- 31.90), mehrmaliger Hospitalisierung. 75% davon hatten oropharyngeale Dysphagie</p>	<p>Expertensystem wurde durch Merkmalsauswahl ermittelt, das endgültige Vorhersagemodell wurde mit nichtlinearen Methoden (Random Forest) erstellt. Die psychometrischen Daten des Expertensystems, die mit einem nichtlinearen Modell erstellt wurden, waren: AURROC 0,840; Sensitivität 0,940; Spezifität 0,416; positiver prädiktiver Wert 0,834; negativer prädiktiver Wert 0,690; positives Wahrscheinlichkeitsverhältnis (LH) 1,61 und negatives LH 0,146. Das Expertensystem untersucht innerhalb von 6 Sekunden alle Patienten, die in ein Krankenhaus mit 419 Betten eingeliefert werden, identifiziert Patienten mit erhöhtem oropharyngealen Dysphagie-Risiko und zeigt das oropharyngeale Dysphagie-Risiko am Arbeitsplatz des Klinikern an. Das System wird derzeit im Matarò Hospital eingesetzt. Das Expertensystem ermöglicht ein genaues, systematisches und universelles Screening auf oropharyngeale Dysphagie in Echtzeit bei der Krankenhausaufnahme älterer Patienten, so dass für jeden Patienten die am besten geeigneten diagnostischen und therapeutischen Strategien ausgewählt werden können. (Martin-Martinez et al., 2023)</p>
---	---	---	---	--	--

<p>AI-Based Detection of Aspiration for Video-Endoscopy with Visual Aids in Meaningful Frames to Interpret the Model Outcome</p>	<p>Jürgen Konradi; Milla Zajber; Ulrich Betz; Philipp Drees; Annika Gerken; Hans Meine/ 2022/ Deutschland</p>	<p>Entwicklung und Test von KI</p>	<p>Erklärbare künstliche Intelligenz entwickeln, die Aspiration in einer FEES erkennt.</p>	<p>92 FEES-Videos (50 mit Aspiration, 32 mit Penetration, 10 ohne Auffälligkeiten)</p>	<p>Während der Tests erkannte die KI erfolgreich die Glottis und die Stimmbänder, konnte aber noch keine zufriedenstellende Qualität der Aspirationserkennung erreichen. Die Erkennungsleistung muss zwar noch optimiert werden, aber die Architektur führt zu einem endgültigen Modell, das seine Bewertung erklärt, indem es aussagekräftige Frames mit relevanten Aspirationsereignissen lokalisiert und verdächtige Boli hervorhebt. Im Gegensatz zu vergleichbaren KI-Tools ist das System überprüfbar und interpretierbar und daher für klinische Anwender nachvollziehbar. (Konradi et al., 2022)</p>
<p>Expert-level aspiration and penetration detection during flexible endoscopic evaluation of swallowing with artificial intelligence-assisted diagnosis</p>	<p>Weihao Weng, Mitsuyoshi Imaizumi, Shigeyuki Murono, Xin Zhu/ 2022/ Japan</p>	<p>Technologische Entwicklung und Validierungsstudie</p>	<p>KI-gestütztes CAD-System namens FEES-CAD zur Erkennung von Aspiration und Penetration auf Videoaufnahmen während der FEES entwickeln.</p>	<p>199 FEES Videos zum Training, 40 andere zur Testung</p>	<p>In dieser Arbeit wurde FEES-CAD, ein auf Deep Learning basierendes CAD, zur Analyse von FEES-Videos zur Erkennung von Penetration, Aspiration, Rückständen in den Vallecula und Rückständen im Hypopharynx vorgeschlagen. Umfassende Experimente zu verschiedenen Klassifizierungsaufgaben zeigen, dass FEES-CAD bei der Analyse von FEES-Videos effektiv ist. Auch der Einfluss des sich ändernden Winkels und der Blitze von FEES auf die Leistung von FEES-CAD wurde diskutiert. FEES-CAD analysiert Bilder pixelweise und ist bei der Unterscheidung von Objekten empfindlich gegenüber Farbkontrasten. Daher liefert FEES-CAD bessere</p>

					Ergebnisse, wenn FEES-Videos bei richtiger Beleuchtung aufgenommen werden. (Weng et al., 2022)
Automatic annotation of cervical vertebrae in videofluoroscopy images via deep learning	Zhenwei Zhang; Shitong Mao a, James Coyle; Ervin Sejdic/ 2021/ Kanada/USA	Durchführbarkeitsstudie mit retrospektiver Beobachtungsdatenerhebung	In dieser Studie soll gezeigt werden, wie neuronale Netze mit Hilfe von Deep Learning eine hohe Genauigkeit bei der Lokalisierung anatomischer Orientierungspunkte erreichen können, die mit derjenigen menschlicher Annotatoren vergleichbar ist und die klinische Beurteilung von Dysphagie verändern kann.	265 Patientinnen und Patienten mit Schluckbeschwerden und 70 gesunde Personen	Hier wurde gezeigt, dass ein neuartiger Algorithmus für maschinelles Lernen mit hoher Genauigkeit automatisch anatomische Schlüsselpunkte erkennen kann, die für eine routinemäßige Schluckuntersuchung in Echtzeit benötigt werden. Das Netzwerkmodell lieferte eine hohe Genauigkeit. Das Modell bietet Logopäden eine effiziente und genaue Methode für die Lokalisierung anatomischer Orientierungspunkte in Echtzeit, eine Aufgabe, die zuvor mit einem zeitintensiven Offline-Verfahren durchgeführt wurde. (Zhang et al., 2021)
Deep Learning Analysis to Automatically Detect the Presence of Penetration or Aspiration in Videofluoroscopic Swallowing Study	Jeoung Kun Kim; Yoo Jin Choo; Gyu Sang Choi; Hyunkwang Shin; Min Cheol Chang; Donghwi Park/ 2022/ Südkorea	Machbarkeitsstudie	Ziel dieser Studie war die Anwendung von Deep Learning, um das Vorhandensein von Penetration oder Aspiration im VFSS von Patienten mit Dysphagie automatisch zu erkennen.	VFSS-Videos von 190 Patientinnen und Patienten mit Dysphagie, über 20 Jahre, ohne Tracheotomie, ohne Gesichts- oder Schädelabnormalitäten	Die Fläche unter der Kurve (AUC) für den Validierungsdatensatz des VFSS-Bildes für das CNN-Modell betrug 0,942 für normale Befunde, 0,878 für Penetration und 1,000 für Aspiration. Die durchschnittliche Makro-AUC lag bei 0,940 und die durchschnittliche Mikro-AUC bei 0,961. Diese Studie hat gezeigt, dass Deep-Learning-Algorithmen, insbesondere

					das CNN, zur Erkennung von Penetration und Aspiration im VFSS von Patienten mit Dysphagie eingesetzt werden können. (J.K. Kim et al., 2022)
Detection of aspiration from images of a videofluoroscopic swallowing study adopting deep learning	Yukihiro Iida; Janne Näppi; Tomoya Kitano; Toru Hiranaka; Akitoshi Katsumata; Hiroyuki Yoshida/ 2023/ Japan	Validierungsstudie	Es wurde untersucht, ob VFSS-Aspirationen mithilfe von Rapid-Prototyping-Deep Learning-Tools klassifiziert werden können.	VFSS-Videos von 54 Patientinnen und Patienten mit Aspirationen (davon 26 mit Hirnerkrankungen, 12 mit Cerebralparese, 9 mit oralen Erkrankungen, 1 Syndrom und 6 andere Ursachen, und 75 VFSS ohne Aspirationen)	Für die Bewertung wurden insgesamt 18.333 durch Datenerweiterung gewonnene Bilder ausgewählt. Die verschiedenen CNNs erzielten Sensitivitäten von 78,8-87,6 %, Spezifitäten von 91,9-98,1 % und Gesamtgenauigkeiten von 85,8-91,7 %. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass Deep Learning über das Potenzial verfügt, Aspiration mit hoher Genauigkeit zu erkennen. (Iida et al., 2023)
Application of deep learning technology for temporal analysis of videofluoroscopic swallowing studies	Seong Yun Jeong, Jeong Min Kim; Ji Eun Park; Seung Jun Baek; Seung NamY-ang/ 2023/ Südkorea	Retrospektive Analyse	Ziel war es, ein Modell für die automatische Messung verschiedener zeitlicher Parameter des Schluckens mithilfe von Deep Learning zu entwickeln.	423 Patientinnen und Patienten (daraus 547 VFSS-Videos) mit Dysphagie oder Verdacht auf Dysphagie. Über 19 Jahre, keine Störung im Übergang von der pharyngealen in ösophageale Phase	In der Studie wurde erfolgreich ein automatisches Modell vorgeschlagen, das die zeitliche Analyse der gesamten Schluckphase anhand von VFSS-Daten durchführen kann. Dies ist besonders wertvoll, weil es in der klinischen Praxis leicht angewendet werden kann, da die gesamte Schluckphase mit realistischen Datensätzen ohne spezielle Manipulation analysiert wurde. Durch die klinische Anwendung dieses automatischen Modells wird die

					zeitliche Analyse von VFSS einfacher und genauer. (S.Y. Jeong et al., 2023)
The Development of an Artificial Intelligence Video Analysis-Based Web Application to Diagnose Oropharyngeal Dysphagia: A Pilot Study	Chang-Won Jeong, Chung-Sub Lee, Dong-Wook Lim, Si-Hyeong Noh, Hee-Kyung Moon, Chul Park, Min-Su Kim/ 2024/ Südkorea	Retro-spektive randomisierte Pilotstudie	Ziel: Entwicklung eines Systems, welches das gesamte VFSS-Video untersucht und über die Dysphagie durch eine webbasierte Datenbankkonstruktion diagnostizieren kann, die die VFSS-Videodateien vor der Auswertung und Analyse verarbeitet und ein KI-Modell entwickelt, das auf der Grundlage der Kennzeichnungsdaten im klinischen Umfeld angewendet werden kann. Darüber hinaus wurde das entwickelte System versuchsweise bei Schlaganfallpatienten angewendet, um seine Genauigkeit und Zuverlässigkeit zu untersuchen.	218 VFSS von Menschen zwischen 25-96 Jahren. 141 Aspirationen und 77 Penetrationen.	Wenn eine VFSS-Videodatei in eine mit dem entwickelten KI-Modell ausgestattete Anwendung hochgeladen wurde, wurde sie automatisch klassifiziert und als oral, pharyngeal oder ösophageal gekennzeichnet. Die Dysphagie einer Person wurde entweder als Penetration oder Aspiration kategorisiert, und das endgültige Analyseergebnis wurde dem Betrachter angezeigt. Die Lernergebnisse des YOLO-Modells, das Dysphagie anhand des Datensatzes analysierte, wurden mit einer Genauigkeit von 0,90, 0,82, 0,79, 0,92 bzw. 0,96 vorhergesagt. Es wird erwartet, dass dies helfen wird, Patienten mit oropharyngealer Dysphagie effizienter die richtigen Ernährungsoptionen vorzuschlagen. (C.-W. Jeong et al., 2024)

Machine learning based analysis of speech dimensions in functional oropharyngeal dysphagia	Sebastian Roldan-Vasco , Andres Orozco-Duque, Juan Camilo Suarez-Escudero, Juan Rafael Orozco-Arroyave/ 2021/ Kolumbien/Deutschland	vergleichende Querschnittstudie	Ziel dieser Arbeit ist es, die Eignung automatischer Sprachverarbeitungs- und maschineller Lernverfahren für das Screening funktioneller Dysphagie zu bewerten.	46 Patientinnen und Patienten mit oropharyngealer Dysphagie aufgrund neurologischer Ereignisse und 46 gesunde als Kontrollgruppe	Der Random Forest erzielte bei den artikulationsbezogenen Sprachaufgaben die höchsten Leistungswerte (AUC = $0,86 \pm 0,10$, Sensitivität = $0,91 \pm 0,12$) für die individuelle Analyse der Dimensionen. Darüber hinaus verbesserte die Kombination von Sprachdimensionen die Ergebnisse. Der vorgeschlagene Ansatz, der auf sprachbezogenen Modellen basiert, ist für die automatische Unterscheidung zwischen dysphagischen und gesunden Personen geeignet. Diese Ergebnisse scheinen für das Screening von funktionellen oropharyngealen Dysphagien auf nicht-invasive und kostengünstige Weise von Nutzen zu sein. (Roldan-Vasco et al., 2021)
Machine-learning assisted swallowing assessment: a deep learning-based quality improvement tool to screen for post-stroke dysphagia	Rami Saab, Arjun Balachandar, Hamza Mahdi, Eptehal Nashnoush, Lucas X. Perri, Ashley L. Waldron, Alireza Sadeghian, Gordon Rubinfeld, Mark Crowley, Mark I. Boulos, Brian J. Murray, Houman Khosravani/ 2023/ Kanada	Single-Center Studie	In dieser Studie wurde modernste Deep-Learning-Modelle (ConvNext, DenseNet und ein Ensemble) untersucht, um anhand von Stimmproben von stationären Patienten nach einem Schlaganfall Dysphagie festzustellen.	70 Patientinnen und Patienten aus einer neurovaskulären Station in einem kanadischen Krankenhaus	Die Modelle zeigten auf Clipsebene eine Sensitivität von 71 % und eine Spezifität von 77 % für das Dysphagie-Screening Auf Teilnehmerebene lagen die Sensitivität und Spezifität bei 89 % bzw. 79 %. Diese Studie ist die erste, die die Machbarkeit der Anwendung von Deep Learning zur Klassifizierung von Vokalisationen zur Erkennung von Dysphagie nach einem Schlaganfall zeigt. Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass sie das Dysphagie-Screening im klinischen Umfeld verbessern können. (Saab et al., 2023)

<p>Prediction of dysphagia aspiration through machine learning-based analysis of patients' postprandial voices</p>	<p>Jung-Min Kim, Min-Seop Kim, Sun-Young Choi, Ju Seok Ryu/ 2024/ Südkorea</p>	<p>Single-Centre, prospektive Kohortenstudie</p>	<p>Ziel dieser Studie war die Entwicklung eines Machine-Learning-Algorithmus zur Vorhersage des Dysphagie-Status (normal und Aspiration) durch die Analyse der postprandialen Sprachaufnahme</p>		<p>Die vortrainierten Modelle (mn40_as und mn30_as) zeigten eine bessere Leistung als die nicht vortrainierten Modelle (mn4.0 und mn3.0). In dieser Studie wurde die Mel-Spektrogrammanalyse und ein MobileNetV3-Modell zur Vorhersage der Schluckstörung verwendet. Diese Forschung unterstreicht das Potenzial der Sprachanalyse für das Screening, die Diagnose und die Überwachung von Dysphagie mit dem Ziel, nicht-invasive, sicherere und effektivere Interventionen zu entwickeln. (J.-M. Kim et al., 2024)</p>
<p>Non-invasive identification of swallows via deep learning in high resolution cervical auscultation recordings</p>	<p>Yassin Khalifa, James L. coyle, Ervin Sejdić/ 2020/ USA</p>	<p>Validierungsstudie</p>	<p>Ziel dieser Studie ist es, die Genauigkeit der spektralen Schätzung und der tiefen neuronalen Netze (DNNs) bei der automatischen Erkennung von Schluckaktivitäten sowohl bei Schluckbeschleunigungssignalen als auch bei Schluckgeräuschen zu bewerten.</p>	<p>3144 Schluckgeräusche (davon 603 von Schlaganfall-Patienten, 2451 andere)</p>	<p>Unter Verwendung von zeitvariablen spektralen Schätzungen von Schlucksignalen und tiefen neuronalen Netzen wird ein automatischer Segmentierungsalgorithmus für Schluckbeschleunigungsmessung und -geräusche vorgeschlagen, der direkt auf den rohen Schlucksignalen in einer Online-Umgebung arbeitet. Der Algorithmus wurde qualitativ und quantitativ anhand der Schluckdaten von 248 Patienten validiert, wobei über 3000 Schlucke von erfahrenen Logopäden manuell beschriftet wurden. Mit einer Erkennungsgenauigkeit von über 95 % hat der Algorithmus im Vergleich zu den bestehenden Algorithmen eine überragende Leistung gezeigt. Die vorgeschlagene Methode ist nicht nur von großer Bedeutung für</p>

					alle nachfolgenden Schritte der Schlucksignalanalyse, sondern liefert auch den Beweis, dass solche Signale die physiologische Signatur des Schluckvorgangs erfassen können. (Khalifa et al., 2020)
Real-time assessment of swallowing sound using an electronic stethoscope and an artificial intelligence system	Kazuma Suzuki, Yoshitaka Shimizu, Shinichiro Ohshimo, Kana Oue, Noboru Saeki, Takuma Sadamori, Yasuo Tsutsumi, Masahiro Irifune, Nobuaki Shime/ 2022/ Japan	Experimentelle Studie	Ziel der Studie ist es die Schluckgeräusche durch den kombinierten Einsatz eines elektronischen Stethoskops und eines Systems der künstlichen Intelligenz (KI), das eine Geräuscherkennung beinhaltet, zu beurteilen.	20 freiwillige Zahnmedizinistudierende (10 Männer, 10 Frauen)	Es wurden einen neuen Algorithmus zur Indizierung von Schluckgeräuschen mit Hilfe eines Stethoskops und eines KI-Systems entwickelt, der Schluckgeräusche identifizieren kann. Für künftige Forschungs- und Entwicklungsarbeiten sind Bewertungen von Patienten mit Dysphagie erforderlich, um die Wirksamkeit des neuen Indexes für das Screening von Schluckstörungen am Krankenbett zu bestimmen. (Suzuki et al., 2022)